

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES

DISEÑO DE UNA CAJA DE CAMBIOS CVT PARA UN FORMULA SAE

TRABAJO PRESENTADO PARA OPTAR AL TITULO DE
GRADO EN INGENIERIA MECANICA (RAMA INDUSTRIAL)

POR

JORGE GONZÁLEZ GARCÍA

BADAJOS, JUNIO DE 2020

TRABAJO FIN DE GRADO/ TRABAJO FIN DE MÁSTER/ PROYECTO FIN DE CARRERA

Autor:

JORGE GONZÁLEZ GARCÍA

Director o Directores:

MANUEL REINO FLORES

Tribunal de evaluación:

JOSE LUIS CANITO LOBO

FRANCISCO JAVIER ALONSO SANCHEZ

EMILIANO PEREZ HERNÁNDEZ

ÍNDICE

RESUMEN	5
1 INTRODUCCIÓN.....	6
1.1 Objetivos del proyecto.....	6
1.2 La Fórmula SAE.....	6
2 LA CAJA DE LA CAJA DE CAMBIOS CVT	10
2.1 Antecedentes históricos de las cajas de cambios CVT.....	10
2.2 Funcionamiento de la caja de cambios CVT	13
2.2.1 Análisis comparativo de velocidades entre caja de cambios manual y CVT	14
2.3 Funcionamiento del control del desplazamiento en la caja de cambios CVT	15
2.3.1 CVT con control mecánico	15
2.3.2 CVT con control hidráulico.....	16
2.3.3 CVT con control electromecánico	17
2.4 Comparativa entre sistemas	18
3 DATOS DE PARTIDA	20
3.1 Datos del vehículo.....	20
4 DISEÑO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN	23
4.1 Análisis de la dinámica longitudinal del vehículo	23
4.2 Relación de transmisión más larga	24
4.3 Relación de transmisión más corta.....	25
4.4 Análisis de la variación de la relación de transmisión:	27
4.5 Obtención del radio primitivo de las poleas.....	28
4.6 Análisis de fuerzas y determinación de la fuerza de presión en la polea.....	31
4.7 Determinación del movimiento de la polea en función de la fuerza aplicada	32
5 SIMULACIÓN NUMÉRICA DE LA PRUEBA DE ACELERACIÓN.....	36
5.1 Fundamento matemático	36
5.2 Valores de la caja de cambios CVT.....	39
5.3 Valores de la caja de cambios manual.....	40
5.4 Comparativa entre ambas cajas de cambios	41
6 DISEÑO DE LOS COMPONENTES.....	43
6.1 Diseño del resorte.....	43
6.2 Diseño de las poleas.....	50
6.2.1 Correa.....	50
6.2.2 Diseño de la polea primaria desplazable	54
6.2.3 Diseño de la polea primaria fija:	57

6.2.4	Diseño de la polea secundaria desplazable	59
6.2.5	Diseño de la polea secundaria fija	60
6.3	Calculo del sistema de accionamiento de la polea móvil	61
6.4	Eje primario.....	66
6.5	Eje secundario.....	70
6.6	Rodamientos utilizados.....	73
6.7	Ensamblaje completo.....	77
7	CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS.....	82
7.1	Trabajos futuros.....	82
8	INDICE DE ILUSTRACIONES	83
9	ÍNDICE DE GRÁFICOS	85
10	ÍNDICE DE TABLAS	86
11	BIBLIOGRAFIA	87
12	ANEXO I – PLANOS DEL PROYECTO	88
13	ANEXO II – DATOS DE LA SIMULACIÓN NUMERICA.....	97
13.1	Simulación de la caja de cambios CVT	97
13.2	Simulación de la caja de cambios manual	100

RESUMEN

A lo largo de este proyecto, se ha tratado la historia de las cajas de cambios CVT, su fundamento y análisis, así como el diseño de una caja específica para el vehículo de Formula SAE del equipo Unex Motorsport.

Se ha procedido a un análisis del movimiento que realiza la polea, cómo varía la relación de transmisión conforme se modifica la posición, y las fuerzas que surgen en el proceso.

Se ha realizado un análisis de la dinámica longitudinal del vehículo para verificar las mejoras que nos proporciona este tipo de cajas, simulando de manera teórica una prueba de aceleración correspondiente a la prueba que se realiza en las competiciones de Formula SAE.

Una vez completado el análisis, se han dimensionado los elementos de la caja de cambios, utilizando para ello un programa de modelado paramétrico, como es Solidworks

Finalmente, se ha simulado mediante elementos finitos, correspondiente al módulo de simulación del programa Solidworks, las piezas dimensionadas, verificando que cumplen con las condiciones de carga establecidas y son válidas para su utilización en el proyecto.

1 INTRODUCCIÓN

1.1 Objetivos del proyecto

El principal objetivo del proyecto es el diseño de una caja de cambios de tipo CVT para el vehículo de Fórmula SAE correspondiente al equipo Unex Motorsport.

Para ello, se tendrá en cuenta los datos de partida proporcionados por el equipo, los requisitos necesarios y las condiciones de funcionamiento establecidas.

En cuanto al diseño de la caja, se ha tratado de minimizar el peso, ya que se trata de componentes destinados al mundo de la competición, y verificar una durabilidad aceptable para las condiciones en las que se desarrolla un evento de estas características.

Otra de las facetas que se ha pretendido conseguir es la simplicidad del sistema, reduciendo el número de piezas, y la necesidad de que el sistema fuese adaptable, por si se requiere una modificación de las condiciones en el futuro.

Por último y en consonancia con lo anterior, se ha intentado minimizar el espacio ocupado por la caja de cambios, consiguiendo así una mejor adaptabilidad al espacio disponible del vehículo.

1.2 La Fórmula SAE

La Formula SAE o Fórmula Student es una competición a nivel internacional entre estudiantes de universidades de todo el mundo. La competición consiste en aplicar todos los conocimientos relacionados con la ingeniería para desarrollar, diseñar, construir un monoplaza, y llevar a cabo la competición entre las demás universidades, realizando una serie de pruebas tanto estáticas como dinámicas.

Imagen 1- Vehículo Fórmula SAE Tu-Graz (Sae.org)

La puntuación máxima que un equipo puede conseguir son 1000 puntos. Hay varias ediciones en los diferentes países a lo largo del año. Los equipos se clasifican en un ranking mundial en función de los puntos conseguidos en cada una de las ediciones.

En la siguiente tabla se recogen las pruebas que se realizan y la puntuación que aporta cada una de ellas.

Tabla 1 - Puntuaciones de la Formula SAE

Eventos estáticos	
<i>Design</i>	150
<i>Cost report</i>	100
<i>Business presentation</i>	75
Puntuación eventos estáticos	325
Eventos dinámicos	
<i>Skidpad</i>	75
<i>Acceleration</i>	75
<i>Autocross</i>	100
<i>Endurance</i>	325
<i>Eficiency</i>	100
Puntuación eventos dinámicos	675
TOTAL	1000

Desde hace algunos años, hay diferentes categorías en función del sistema de propulsión o tipo de conducción:

- Vehículos de combustión interna: Aquí entran vehículos de hasta 710cc que funcionen tanto con gasolina 98 octanos, como con el combustible E85.
- Vehículos eléctricos: Los vehículos que disponen de propulsor o varios propulsores eléctricos
- Vehículos autónomos: Vehículos con propulsor eléctrico y sin conductor.

En la competición no se permite la hibridación de vehículos de combustión combinando un motor eléctrico.

Categorías de participación:

Hay distintas categorías que se organizan según el tipo de coche construido, así como la fase en la que se encuentra. Se establecen las siguientes categorías:

- Clase 1: Es el tipo de participación de vehículos completamente diseñados y construidos que además son funcionales y pueden circular.
- Clase 2: Vehículos que o están fabricados por completo, o como mínimo su chasis. En esta categoría se suelen englobar vehículos diseñados, que no han sido construidos al completo o no pueden circular.
- Clase 3: Vehículos que solo están en fase de diseño, por lo que solo pueden participar en las pruebas de diseño y coste. Normalmente, los equipos en su primer año se decantan por esta opción.

Los eventos dinámicos consisten en:

1. Aceleración. El vehículo realiza una aceleración desde parado recorriendo una distancia de 75 metros en el menor tiempo posible.

2. Skid pad. Consiste en realizar un recorrido por dos circunferencias, primero en sentido horario por la circunferencia próxima a la derecha, y luego en sentido antihorario por la circunferencia de la izquierda, tal y como se expone en la siguiente imagen:

Imagen 2 - Recorrido de la prueba Skidpad

3. Autocross. Se trata de un recorrido variable entre ediciones de diferentes países y años, con una extensión de unos 900m, que contiene variedad de curvas y rectas. El objetivo es obtener el menor tiempo en una vuelta.

Imagen 3 - Pista de Autocross (Fsae Michigan)

4. Resistencia y economía del combustible. Consiste en un recorrido similar a la prueba de autocross, durante 22 vueltas, evaluando el tiempo que realiza el vehículo y el combustible que consume. La puntuación relaciona ambas variables.

2 LA CAJA DE LA CAJA DE CAMBIOS CVT

2.1 Antecedentes históricos de las cajas de cambios CVT

En primer lugar, hay que definir una caja de cambios de transmisión de variación continua, como una transmisión que permite variar entre una cantidad continua de relaciones de cambio, a diferencia de las cajas de cambios manuales que tienen un número de relaciones de transmisión determinado.

Aunque hay datos de sistemas de variador continuo utilizados en el siglo XIX en maquinaria industrial, no fue hasta mediados del siglo XX cuando se introdujo en el sector de la automoción, incorporándola en pequeños utilitarios como fue el caso del DAF600, presentado en el 1958.

Este vehículo, montaba el sistema de poleas cónicas, con una fija y una móvil desarrollado por Hub Van Doorne, llamado Variomatic. Este sistema permitía mantener un par máximo teórico constante, minimizando el consumo del vehículo. El sistema desplazaba las poleas con un sistema neumático que proporcionaba la fuerza necesaria con la variación de la presión.

Imagen 4- DAF600 en el museo DAF, Eindhoven

Imagen 5 - Sistema Variomatic DAF (Stahlkocher)

Como se aprecia en la imagen, el sistema era innovador para la época, y tenía la curiosidad de que como no disponía de engranajes, para realizar la marcha atrás del vehículo tenía un selector a la entrada de la polea primaria, que invertía el giro, por lo que el vehículo podía alcanzar la misma velocidad marcha atrás, como si circulase con normalidad.

Posteriormente, hubo un parón en el sector de la automoción, debido a las limitaciones que presentaba en la época, ya que no podía transmitir pares elevados, y los materiales de la correa necesitaban una evolución para poder ser competitivos.

Donde se extendió el sistema rápidamente debido a que no se necesitaba transmitir un par elevado fue en los ciclomotores y scooter, permitiendo simplificar los sistemas de transmisión de vehículos de pequeño cubicaje.

Imagen 6 - Sistema de transmisión scooter Malossi MHR

A principios de los 90, los fabricantes japoneses incorporaron estas cajas de cambio a sus utilitarios, mejorando mucho la tecnología y materiales que se disponían con anterioridad. A principios del siglo XXI, la marca alemana Audi, incorporó a sus vehículos la llamada caja de cambios Multitronic, con la que solventaron los problemas de transmisión de par que tenían las cajas CVT, al montar una correa metálica reforzada, que permitía transmitir potencias mucho más elevadas, permitiendo montar estas cajas en vehículos de alta cilindrada.

Imagen 7 - Caja de cambios Multitronic (Audi)

En el mundo de la competición, Williams F1 con su FW15C probó una configuración de caja de cambios CVT en unos test, en el año 1993. Dicha configuración, permitía fabricar un motor menos elástico, y que diese más potencia a un determinado régimen, consiguiendo así un motor más potente, y con el uso del variador mantener esa potencia constante. El vehículo consiguió una mejora de más de un segundo en la vuelta, y la FIA decidió intervenir para prohibir su uso en competición.

Imagen 8 - Caja de cambios CVT Williams FW15C (Kevin Smeekens - 2002)

2.2 Funcionamiento de la caja de cambios CVT

Imagen 9 - Funcionamiento caja CVT

Una caja de cambios CVT se compone fundamentalmente de dos poleas cónicas, divididas en su eje de simetría, donde una de las semi-poleas se desplaza y la otra permanece inmóvil. Con esto se consiguen un número infinito de relaciones de cambio, al variar continuamente el radio de la polea conductora y conducida.

A medida que la semi-polea se desplaza, obliga a la correa a desplazarse, aumentando el radio, y variando el radio en la polea conducida, ya que se tiene que conservar la longitud de la correa.

Imagen 10 - Explicación CVT (Mathworks)

2.2.1 Análisis comparativo de velocidades entre caja de cambios manual y CVT

Cuando se analiza una caja de cambios manual, se obtienen gráficas entre la velocidad de entrada y salida de la caja de cambios de la siguiente forma:

Imagen 11 - Grafica caja de cambios manual

Donde se representa la velocidad angular de salida del motor en el eje de la ordenada, y la velocidad lineal del vehículo en el eje de abscisa.

Como se observa, el recorrido que se realiza sobre la gráfica es siguiendo las líneas nombradas con n_1 , n_2 , n_3 , n_4 , correspondientes a las marchas del vehículo. Por tanto, a una determinada velocidad angular, se está condicionado a tener que modificar la marcha para poder seguir aumentando la velocidad del vehículo. Este escalonamiento entre marchas sigue una progresión geométrica normalmente.

Con el sistema de caja de cambios manual, se realiza un movimiento en una horquilla donde el par o la potencia no es el óptimo en cada momento, sino que se tiene un intervalo en el que realizar el cambio de marcha.

Además, durante la realización del cambio de marcha, el vehículo no aumenta su velocidad, sino que al no tener tracción esta disminuye ligeramente.

En cambio, las cajas de cambios CVT presentan un comportamiento muy diferente como se observa en el siguiente diagrama:

Imagen 12 - Grafica caja de cambios CVT

En estas cajas, se parte de una velocidad angular del motor determinada, condicionada por la velocidad a la que se realiza la suficiente fuerza en la polea como para desplazar la correa.

A partir de este momento, se aumentan las revoluciones del motor, siguiendo el camino de la relación más corta, y sin que la polea realice ningún desplazamiento axial.

A partir de unas determinadas revoluciones del motor (que se pueden fijar con el sistema de control para que sean las de mayor par o mayor potencia), se produce el desplazamiento de la polea sobre el eje, dando lugar a un cambio en los radios y por tanto en la relación de transmisión.

Esto se corresponde con la línea horizontal en el diagrama, este desplazamiento está condicionado a que se conserven las revoluciones a la salida del motor, por tanto durante el desplazamiento se puede aprovechar la máxima potencia o el máximo par sin importar la velocidad que lleve el vehículo.

Cuando se llega a la relación más larga, y las poleas no pueden desplazarse más, para que el vehículo aumente su velocidad, se debe aumentar las revoluciones del motor, ya que se realiza el recorrido por la línea de la relación más larga. Se seguirá acelerando hasta que se llegue al límite de revoluciones del motor.

Como se observa, con este sistema no se pierde velocidad al cambiar de relación de transmisión, ya que esta varía de una manera continua, por tanto se gana tracción en las aceleraciones. Además, permite llevar el motor de combustión al régimen óptimo, minimizando el consumo y proporcionando el máximo par o la máxima potencia que desarrolla.

2.3 Funcionamiento del control del desplazamiento en la caja de cambios CVT

2.3.1 CVT con control mecánico

Las principales variaciones que surgen en este sistema es la forma en la que se desplaza esa polea, la manera de realizar esa fuerza para poder desplazar la polea y mantener la presión suficiente para poder transmitir el par.

Una de las primeras formas en controlar el desplazamiento de la polea, es la de utilizar una leva, desplazable, que en función de la fuerza centrífuga se desplaza a unas determinadas revoluciones, empujando la polea móvil como se ve en la siguiente imagen:

Imagen 13 - CVT accionada por leva (B.Dalsania, et al.)

La ventaja de este sistema es la simplicidad, no tiene elementos electrónicos y es muy fiable. La principal desventaja es la imposibilidad de tener un control más preciso del desplazamiento.

Este sistema es similar al utilizado en los variadores de los ciclomotores.

2.3.2 CVT con control hidráulico

Otra forma de realizar esa fuerza sobre la polea móvil es mediante un actuador hidráulico, pudiendo ejercer así presiones elevadas y por tanto poder realizar fuerzas mayores.

Este sistema es el más extendido en automoción, debido a que se puede realizar un control preciso con electroválvulas. Además, permite regular las posiciones del actuador pudiendo realizar "marchas" artificiales, de manera que no solo tendría una marcha continua, sino que se puede accionar mediante actuadores el cambio de marcha en el momento deseado.

Imagen 14 - CVT accionamiento hidráulico (G. Julió, J.-S. Plante / M. and Machine Theory 46 (2011) 1037–1053)

La desventaja de este sistema es la utilización del fluido hidráulico, que normalmente tiene un coste elevado y un mantenimiento periódico.

2.3.3 CVT con control electromecánico

En este sistema, el accionamiento se realiza mediante un actuador eléctrico, que puede estar en la polea conductora, en la conducida o en ambas.

Se pueden dar las siguientes combinaciones:

- Actuador eléctrico en polea conductora y actuador mecánico (muelle) en la conducida.
- Actuador eléctrico en ambas poleas
- Actuador mecánico en la conductora y eléctrico en la conducida.

Imagen 15 - SAPA CVT Nur Cholis et al. / Energy Procedia 68 (2015) 389 – 397

En la imagen se observa una reductora para proporcionar mayor fuerza de empuje sobre la polea, pero hay alternativas a este sistema más sencillas, cuando se requiere menor par.

CVT con actuador eléctrico por tornillo

Imagen 16 - CVT accionamiento eléctrico (Evitt-Miller-Mui)

En la imagen se observa un sistema eléctrico – eléctrico que mueve un tornillo acoplado a una base conectada con la polea móvil, de forma que con cada revolución del motor eléctrico, la polea avanza la distancia del paso del tornillo.

Este sistema tiene la gran ventaja de no utilizar ningún tipo de aceite de lubricación a diferencia de los otros, además de tener menos piezas móviles y ser fácilmente reparable.

2.4 Comparativa entre sistemas

Tabla 2 - Comparativa entre los diferentes sistemas de control

	Mecánico	Hidráulico	Eléctrico
<i>Coste</i>	Bajo	Elevado	Medio
<i>Riesgo de fallo</i>	Bajo	Alto	Medio
<i>Precisión del control</i>	Bajo	Alto	Alto
<i>Posibilidad de toma de datos fácilmente</i>	Baja	Media	Alta
<i>Dificultad de fabricación</i>	Media	Alta	Baja
<i>Fuerza sobre la polea</i>	Baja	Alta	Media
<i>Coste de mantenimiento</i>	Bajo	Alto	Bajo

Después de analizar los datos y los diferentes sistemas de accionamiento y control, el sistema que mejor se adapta a las necesidades del vehículo es un sistema electromecánico, con un actuador eléctrico para accionar el desplazamiento de la polea conductora, y un actuador mecánico (muelle) para realizar el desplazamiento de la polea conducida. El esquema del sistema quedaría de la siguiente manera:

Donde se observa que dos motores eléctricos desplazan mediante una rosca un empujador, acoplado a la polea primaria desplazable. Variando el giro de estos motores se puede controlar la relación de transmisión en todo momento. En cuanto al eje secundario, la polea desplazable está conectada mediante un rodamiento a un resorte, el cual ejerce la fuerza necesaria en la posición inicial para poder transmitir el movimiento, y conforme los motores desplazan el empujador, el resorte se contrae para poder igualar la fuerza a la ejercida por el empujador.

3 DATOS DE PARTIDA

Para el diseño de la transmisión, se parten de una serie de datos correspondientes al vehículo de Fórmula SAE correspondiente al equipo Unex Motorsport.

3.1 Datos del vehículo

DATOS DEL VEHÍCULO				
Descripción	Símbolo	Valor	Unidades	
Masa con piloto	m	320	kg	
Batalla	L	1,575	m	
Altura del CDG	h	0,3	m	
Distancia del eje delantero al CDG	L_d	0,8	m	
Distancia del eje trasero al CDG	L_t	0,775	m	
Ancho de vía delantero	a_d	1,2	m	
Ancho de vía trasero	a_t	1,25	m	

Tabla 3 - Datos del vehículo

Imagen 17 - Representación de las líneas de corriente del vehículo (J.Nozal)

DATOS AERODINÁMICOS				
Descripción	Símbolo	Valor	Unidades	
Área frontal	A	2,66	m^2	
Coeficiente de arrastre	C_x	0,29	-	
Densidad del aire	ρ_a	1,225	kg/m^3	

Tabla 4 - Datos aerodinámicos

Imagen 18 - Neumáticos Hoosier FSAE

En cuanto a los parámetros de los neumáticos, aunque son dependientes de muchas variables como la presión, temperatura, condiciones del pavimento, etc, podemos obtener unos valores medios de coeficiente de rozamiento y de radio aproximados.

PARÁMETROS DE LOS NEUMÁTICOS			
Descripción	Símbolo	Valor	Unidades
Radio del neumático	R	0,254	m
Coefficiente de rozamiento con asfalto	μ	1,7	-
Coefficiente de rodadura	μ_{rod}	0,035	

Tabla 5 - Parámetros de los neumáticos

El sistema de propulsión se trata de un motor KTM perteneciente al modelo Enduro 690 LC4, del que se disponen las curvas características de par y potencia siguientes:

Gráfico 1 - Curva de potencia del motor

Gráfico 2 - Curva de par del motor

Con las curvas de par y potencia, se obtienen los siguientes datos relevantes para el cálculo del sistema de transmisión:

Datos del sistema de propulsión			
Descripción	Símbolo	Valor	Unidades
Potencia máxima	P_m	48	kW
Revoluciones a la potencia máxima	n_{pm}	7500	rpm
Par máximo	T_m	68	Nm
Revoluciones al par máximo	n_{tm}	5900	rpm

Tabla 6 - Datos del sistema de propulsión

4 DISEÑO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN

Para el diseño del sistema de transmisión, es necesario conocer los parámetros necesarios para los datos de partida expuestos anteriormente.

Los principales parámetros que caracterizan el sistema son la relación de transmisión más corta y más larga, necesarias para el caso del vehículo.

Para poder calcular esos parámetros, se necesita conocer la dinámica longitudinal del vehículo, haciendo un balance de las fuerzas que surgen en el movimiento de este.

4.1 Análisis de la dinámica longitudinal del vehículo

En primer lugar, se procede a representar el diagrama de sólido libre del vehículo, analizando las fuerzas que influyen en él.

Imagen 19 - Diagrama de sólido libre del vehículo

Donde los parámetros de la imagen representan:

- F_a es la **resistencia aerodinámica** que sufre el vehículo cuando circula a una determinada velocidad, se obtiene con la siguiente expresión:

$$F_a = \frac{1}{2} C_x \cdot \rho_a \cdot A \cdot v^2$$

Donde C_x es el coeficiente de arrastre, ρ_a la densidad del aire, A la superficie frontal del vehículo y v la velocidad que lleva el vehículo en un determinado momento.

- F_r es la **resistencia de rodadura** que provoca el neumático por ser un medio deformable, calculada mediante la siguiente expresión:

$$F_r = \mu_{rod} \cdot m \cdot g \cdot \cos \theta$$

- F_p es el término de **resistencia que provoca circular por una pendiente**, obtenido como:

$$F_p = m \cdot g \cdot \sen \theta$$

- F_t es la **fuerza de tracción** que aporta el motor a la salida del neumático, representada con la siguiente expresión:

$$F_t = \frac{T_m \cdot r_t \cdot \eta_{tr}}{R}$$

Donde T_m es el par motor, r_t la relación de transmisión, η_{tr} el rendimiento de la transmisión y R el radio del neumático

- F_i es la **fuerza de inercia** que surge cuando el vehículo circula con una determinada aceleración longitudinal, calculada con la ley de Newton como:

$$F_i = m \cdot A_x$$

4.2 Relación de transmisión más larga

Para el cálculo de la relación de transmisión más larga, se parte de la hipótesis de que la velocidad máxima se alcanza a la potencia máxima del motor.

Además se consideran otros aspectos, como que la aceleración longitudinal del vehículo A_x es nula cuando el vehículo alcanza su velocidad máxima, y que el ángulo de inclinación del terreno θ es de cero grados.

Teniendo en cuenta todos estos aspectos, y realizando un balance de potencias, se obtiene la siguiente expresión:

$$P_m \cdot \eta_{tr} = \left(W \cdot \mu_{rod} + \frac{1}{2} C_x \cdot \rho_a \cdot A \cdot v^2 \right) \cdot v$$

Donde P_m es la potencia máxima que suministra el motor, η_{tr} es el rendimiento de la transmisión, el cual toma valores típicos de 0.8-0.9, $W \cdot \mu_{rod}$ es el término correspondiente a la resistencia de rodadura del vehículo, y $\frac{1}{2} C_x \cdot \rho_a \cdot A \cdot v^2$ es el término correspondiente a la resistencia aerodinámica.

Por otro lado, la velocidad lineal $v = \omega_r \cdot R$, donde ω_r es la velocidad angular de la rueda y R es el radio de esta.

La velocidad angular de la rueda ω_r es la velocidad del motor dividida entre la relación de transmisión:

$$\omega_r = \frac{\omega_m}{r_{tr}}$$

Despejando por tanto, se obtiene la relación de transmisión más larga con la siguiente expresión:

$$r_{tr} = \frac{\omega_m \cdot R}{v}$$

Analizando las ediciones anteriores, se observa que la velocidad máxima que suelen alcanzar los vehículos de Formula SAE ronda los 110km/h, por lo que tomamos $v = \frac{110km}{h}$

En el caso particular del vehículo, sustituyendo con los datos expuestos anteriormente, se obtiene lo siguiente:

$$r_{tr} = \frac{\omega_m \cdot R}{v} = \frac{7500 \cdot \frac{2\pi}{60} \cdot 0,254}{\frac{110}{3,6}} = 6,528$$

Ese valor obtenido es la relación de transmisión más larga, entre la salida del motor y la rueda, para el cálculo de la relación máxima que debe dar la caja CVT, se debe tener en cuenta la relación que sucede en la corona del diferencial, la expresión sería:

$$r_{tr} = r_{caja} \cdot r_{diff}$$

$$r_{caja} = \frac{r_{tr}}{r_{diff}} = \frac{6,528}{4} = 1,632$$

4.3 Relación de transmisión más corta.

En un vehículo común, para el cálculo de la relación de transmisión más corta, se parte del razonamiento de que la máxima pendiente, se remonta al par máximo que proporciona el motor. Por tanto, el par que proporciona el motor en la rueda, debe ser igual al par resistivo que se requiere para superar la máxima pendiente.

$$M_{motor} \cdot r_{tr} \cdot \eta_{tr} = M_{res}$$

Donde M_{motor} es el par que proporciona el motor, r_{tr} es la relación de transmisión, η_{tr} el rendimiento del sistema de transmisión, el cual toma valores típicamente de 0,9 para una transmisión de este tipo, y M_{res} el momento resistivo que provoca la pendiente.

Pero a la hora de calcular la relación más corta para un vehículo de competición que no va realizar ninguna subida de pendiente y va a competir en pistas sin inclinación, la relación más corta está determinada por la máxima adherencia que puede soportar el neumático. Por tanto podemos conocer el valor de la relación más corta si sabemos la máxima capacidad de adherencia que tiene el vehículo

Si se nombra F_t a la fuerza de tracción que se ejerce con el motor, y F_t^d a la fuerza de rozamiento máxima disponible en el neumático, se deduce que:

- Si $F_t > F_t^d$ las ruedas estarían patinando y se perdería la tracción.
- Si $F_t < F_t^d$ la adherencia de los neumáticos estaría garantizada en la situación

$$F_t = \frac{T_m \cdot r_t \cdot \eta_{tr}}{R}$$

$$F_t^d = \frac{\mu \cdot m \cdot g \cdot \cos \theta (L_d - h \cdot \mu_{rod})}{L - \mu \cdot h}$$

Donde μ es el coeficiente de rozamiento del neumático con el asfalto, L la batalla del vehículo, h la altura del centro de gravedad del vehículo, y L_d la distancia del eje delantero al centro de gravedad. Sustituyendo los datos de partida, obtenemos:

$$F_t^d = \frac{1,7 \cdot 320 \cdot 9,81 \cdot (0,8 - 0,3 \cdot 0,035)}{1,575 - (1,7 \cdot 0,3)} = 4206,67 \text{ N}$$

Por tanto, si se introduce el valor en la expresión de la fuerza de tracción:

$$F_t = \frac{T_m \cdot r_t \cdot \eta_{tr}}{R}$$

Despejando la relación de transmisión más corta que se puede montar para que a un determinado par máximo, las ruedas no deslicen:

$$r_t = \frac{F_t \cdot R}{T_m \cdot \eta_{tr}} = \frac{4206,67 \cdot 0,254}{68 \cdot 0,9} = 17,45$$

La condición $F_t < F_t^d$ es necesaria para que la adherencia está garantizada, por tanto, aplicando esa condición a la igualdad, se deduce que:

$$r_t \leq 17,45$$

Por tanto, si se elige una relación de transmisión menor a ese valor, el vehículo no sufriría deslizamiento cuando se aplica el máximo par. Para el diseño del sistema, se ha tomado como valor de relación de transmisión más corta $r_t = 17$

Como se expone anteriormente, esa relación de transmisión sería teniendo en cuenta la desmultiplicación que se produce en la corona del diferencial, para obtener la de la caja:

$$r_{caja} = \frac{r_{tr}}{r_{diff}} = \frac{17}{4} = 4,25$$

4.4 Análisis de la variación de la relación de transmisión:

Imagen 20 - Desplazamiento de la polea

Como se observa en el funcionamiento de la caja CVT, a medida que se aproxima la polea móvil, el radio primitivo de la polea aumenta, la relación que sigue este aumento, se puede resolver por trigonometría, en función del desplazamiento de la polea móvil:

Imagen 21- Relación trigonométrica desplazamiento polea

En primer lugar, se deduce que:

$$\tan \varphi = \frac{\Delta x}{\Delta y}$$

$$\Delta x = \tan \varphi \cdot \Delta y$$

Como se dispone de dos superficies inclinadas sobre la que se desliza, aumenta dos veces la distancia en la dirección x, por tanto:

$$s = 2 \cdot \tan \varphi \cdot \Delta y$$

De esta manera, se puede obtener lo que aumentan los radios de las poleas en función de lo que se desplace la polea móvil:

$$\Delta y = \frac{s}{2 \cdot \tan \varphi}$$

Por tanto, el radio en función del desplazamiento quedaría:

$$R_1(s) = R_1^{min} + \frac{s}{2 \cdot \tan \varphi}$$

Donde R_1^{min} es el radio mínimo de la polea uno, donde comienza la transmisión en la posición inicial

Esta fórmula sería válida para la polea uno, que empieza con un radio menor y va aumentando progresivamente, para la polea dos tendríamos la siguiente expresión:

$$R_2(s) = R_2^{max} - \frac{s}{2 \cdot \tan \varphi}$$

Donde R_2^{max} sería el radio máximo de la polea dos, que tiene en la posición inicial

La relación de transmisión de la caja de cambios, en función del desplazamiento de la polea sería por tanto:

$$r_{tr}(s) = \frac{R_2^{max} - \frac{s}{2 \cdot \tan \varphi}}{R_1^{min} + \frac{s}{2 \cdot \tan \varphi}}$$

4.5 Obtención del radio primitivo de las poleas

Teniendo ya las relaciones de transmisión máxima y mínima que se necesitan para el diseño, ya se puede obtener el radio primitivo de las poleas:

Para la relación más larga:

$$r_{caja} = 1,632$$

Por lo que el tamaño de la polea 2 será 1,632 veces el de la polea 1.

Con un radio mínimo de 73,1 para la polea numero 2 y un radio máximo de 44,8mm para la polea numero 1, se obtiene una relación de:

$$r_{larga} = \frac{73,1}{44,8} = 1,632$$

La velocidad máxima por tanto que se alcanza a las revoluciones de potencia máxima es:

$$v = \frac{\omega_m \cdot R}{r_{tr}} = \frac{7500 \cdot \frac{2\pi}{60} \cdot 0,254 \cdot 3.6}{1,632 \cdot 4} = \frac{110,01km}{h}$$

Imagen 22 - Representación de la relación más larga

Para la relación más corta:

Una vez elegidas las dimensiones de la relación más larga, se debe tener en cuenta una condición indispensable para el funcionamiento del sistema:

Se sabe por una parte que:

$$R_1(s) = R_1^{min} + \frac{s}{2 \cdot \tan \varphi}$$

$$R_2(s) = R_2^{max} - \frac{s}{2 \cdot \tan \varphi}$$

Si se desea que ambas poleas realicen el mismo desplazamiento s , evitando que la correa no esté alineada, se igualan las expresiones cuando el desplazamiento es máximo, obteniendo lo siguiente:

$$R_1^{max} - R_1^{min} = R_2^{max} - R_2^{min}$$

La expresión de la relación de transmisión más corta:

$$r_c = \frac{R_2^{max}}{R_1^{min}}$$

$$R_2^{max} = r_c \cdot R_1^{min}$$

Sustituyendo en la anterior expresión:

$$R_1^{max} - R_1^{min} = r_c \cdot R_1^{min} - R_2^{min}$$

Se despeja R_1^{min} como:

$$R_1^{min} = \frac{R_1^{max} + R_2^{min}}{r_c + 1} = \frac{44,8 + 73,1}{4,25 + 1} = 22,457 \approx 22,5 \text{ mm}$$

Conociendo el valor de R_1^{min} , se despeja R_2^{max} como:

$$R_2^{max} = R_1^{max} - R_1^{min} + R_2^{min} = 44,8 - 22,5 + 73,1 = 95,4 \text{ mm}$$

Con un radio máximo de 95,4mm para la plea numero 2 y un radio mínimo de 22,5mm para la plea numero 1, se obtiene una relación de:

$$r_{corta} = \frac{95,4}{22,5} = 4,24$$

Obteniendo una relación final más corta de:

$$r_{tr} = 4,24 \cdot 4 = 16,965$$

Imagen 23 - Representación de la relación más corta

4.6 Análisis de fuerzas y determinación de la fuerza de presión en la polea

Imagen 24 - Fuerzas ejercidas en la polea

De la imagen se puede deducir lo siguiente:

$$F_{polea} = N \cdot \cos \varphi$$

Por otro lado, se sabe que la fuerza de rozamiento que experimenta la cara de la correa contra la superficie de la polea es proporcional a esa normal:

$$F_R = \mu \cdot N$$

Agrupando por tanto, se tiene que:

$$F_{polea} = \frac{F_R \cdot \cos \varphi}{\mu}$$

Realizando un balance en la correa:

$$2 \cdot F_R = (T_2 - T_1)$$

El factor de dos multiplicando, aparece porque hay dos superficies en contacto que transmiten ese esfuerzo.

Por otra parte, el par motor transmitido es:

$$T_m = (T_2 - T_1) \cdot R$$

Agrupando las expresiones, queda la fuerza crítica que hay que ejercer sobre la polea, para poder transmitir un determinado par.

$$F_{polea} = \frac{T_m \cdot \cos \varphi}{2 \cdot \mu \cdot R}$$

Esta fuerza es la fuerza crítica que hay que ejercer sobre la polea, justo al límite del deslizamiento.

4.7 Determinación del movimiento de la polea en función de la fuerza aplicada

Como se puede observar, la polea se desplazará axialmente en función de la fuerza que se realice sobre la superficie plana. Hay una fuerza mínima que se debe hacer para poder transmitir el movimiento hacia la correa, determinada en el apartado anterior. El esquema del sistema sería el siguiente:

Imagen 25- Representación de fuerzas de polea y del muelle

Como se observa, se pueden dar varias condiciones al tener el muelle en la polea secundaria. Se parte de la base de que cuando comienza el movimiento a las revoluciones que estimemos, debemos tener una fuerza igual o superior a la calculada en el apartado anterior:

$$F_{polea} = \frac{T_m \cdot \cos \varphi}{2 \cdot \mu \cdot R}$$

Por otro lado, se sabe que la fuerza que realiza el muelle por estar sometido bajo una compresión es proporcional a su desplazamiento mediante la constante de rigidez:

$$F_{muelle} = k \cdot \delta$$

Por tanto, para el momento inicial en el que se realiza el arranque partiendo del reposo, la fuerza del muelle debe ser igual a la fuerza de la polea, y superior a esa fuerza mínima:

$$F_p^0 > \frac{T_m \cdot \cos \varphi}{2 \cdot \mu \cdot R_1^{min}}$$

Donde se nombra R_1^{min} al radio mínimo en la polea 1, en el momento del arranque. Si se realiza el balance de fuerzas, se concluye que para que la polea no se desplace, la fuerza de la polea debe ser igual a la del muelle. Por tanto, se tienen las siguientes condiciones:

- En el momento del arranque, se dispondrá de una determinada fuerza inicial de la polea F_p^0 descrita anteriormente. Para que no se produzca desplazamiento axial:

$$F_p^0 = F_{muelle}^0$$

Mientras se cumpla esta condición, la fuerza se mantendrá constante y se encuentra el sistema en la franja de la relación más corta.

Se puede obtener por tanto el desplazamiento inicial que se necesita en el muelle con la siguiente expresión:

$$F_p^0 = F_{muelle}^0 = k \cdot \delta_0$$

De donde despejando el desplazamiento inicial:

$$\delta_0 = \frac{F_p^0}{k}$$

- Otra situación, es que la fuerza de la polea sea mayor que la que ejerce el muelle, por tanto este intentará comprimirse para poder proporcionar esa fuerza, provocando el desplazamiento axial y modificando la relación de transmisión:

$$F_p > F_{muelle}$$

Durante esta situación, la relación de transmisión seguirá modificándose siguiendo la línea horizontal del diagrama, hasta alcanzar la relación de transmisión más larga.

Imagen 26 - Representación de la fuerza de la polea en diferentes zonas de funcionamiento

Cuando se alcanza la relación de transmisión más larga, el desplazamiento debe ser el máximo, calculado anteriormente, por lo que se puede obtener la fuerza máxima que debe realizar la polea con la siguiente expresión:

$$F_p = F_{muelle} = k \cdot \delta_{max}$$

El desplazamiento máximo se puede despejar de la ecuación obtenida en el punto 4.4, cuando el radio 1 es máximo:

$$R_1^{max} = R_1^{min} + \frac{s}{2 \cdot \tan \varphi}$$

$$\delta_{max} = (R_1^{max} - R_1^{min}) \cdot 2 \cdot \tan \varphi$$

- La tercera situación, es cuando el vehículo reduce su velocidad. Para que la relación de transmisión se modifique, la fuerza que ejerce la polea debe ser menor que la que está realizando el muelle, así este intentará expandirse y el desplazamiento se reducirá.

$$F_p < F_{muelle}$$

La fuerza de la polea decrecerá hasta un mínimo de F_p^0 , ya que si la fuerza fuese menor, no sería suficiente para transmitir el movimiento y se produciría deslizamiento en la correa.

Por tanto, conocidas estas situaciones y condiciones, se puede establecer un control sobre la relación de transmisión, ya que en definitiva la fuerza depende del desplazamiento, y este es función de los radios que necesitemos, por consiguiente la fuerza de la polea sería función de la velocidad del motor y velocidad del vehículo principalmente.

5 SIMULACIÓN NUMÉRICA DE LA PRUEBA DE ACELERACIÓN

5.1 Fundamento matemático

La prueba de aceleración, consiste en recorrer una distancia de 75 metros sobre una superficie sin inclinación, en el menor tiempo posible. Para poder conocer cómo respondería el vehículo con la modificación del sistema de transmisión, comparando la caja original y la diseñada, se aplican las siguientes ecuaciones:

- Por un lado, las ecuaciones que nos describen un movimiento son las siguientes:

$$a = \frac{dv}{dt}$$

$$v = \frac{ds}{dt}$$

De la primera expresión, se resuelve la ecuación diferencial:

$$dv = a \cdot dt \rightarrow \int_{v_0}^v dv = \int_0^t a \cdot dt$$

Obteniendo así la velocidad en función del tiempo:

$$v(t) = v_0 + a \cdot t$$

De la segunda ecuación diferencial, integrando:

$$\int_{s_0}^s ds = \int_0^t v \cdot dt = \int_0^t (v_0 + a \cdot t) \cdot dt$$

De donde se obtiene resolviendo la expresión el desplazamiento en función del tiempo:

$$s(t) = s_0 + v_0 \cdot t + \frac{1}{2} a \cdot t^2$$

Determinación de la ecuación para el par motor.

El par motor varía según la velocidad de giro del motor, por lo que se necesita relacionar con una expresión matemática, ajustando la curva de par de la que se dispone con un polinomio.

Para ajustar la curva, se ha utilizado un polinomio de orden 6, partiendo del número de los puntos siguientes, obtenidos gráficamente.

Tabla 7 - Datos de cálculo T_m

rpm	T_m
0	0
2500	50
3000	52
3500	53
4000	55
4500	58
5000	62
5500	66
5900	68
6000	67,5
6500	67
7000	64
7500	60
8000	55,5

Se ha llevado el polinomio hasta un orden 6 para obtener un mejor ajuste de los puntos y conseguir una mayor precisión. El polinomio resultante es:

$$T_m = -1 \cdot 10^{-20} \cdot \omega_m^6 + 6 \cdot 10^{-16} \cdot \omega_m^5 - 9 \cdot 10^{-12} \cdot \omega_m^4 + 7 \cdot 10^{-8} \cdot \omega_m^3 - 0,0003 \cdot \omega_m^2 + 0,5251 \cdot \omega_m - 366,59$$

Donde el par motor T_m se introduce en N·m y ω_m en revoluciones por minuto.

Determinación de la aceleración

Por otro lado, se conoce de la Ley de Newton, que el sumatorio de las fuerzas, es igual a la masa por la aceleración de ese cuerpo.

$$\sum_{i=1}^n \vec{F}_i = m \cdot \vec{a}$$

Se conocen las fuerzas resultantes del vehículo en función de la velocidad que lleva a cada instante, como se expone en el apartado anterior, por tanto se puede despejar la aceleración en función de las fuerzas resultantes y la masa del vehículo.

$$a = \frac{\sum_{i=1}^n F_i}{m_{veh}}$$

Como se tienen inercias de los elementos que realizan una rotación, se pueden corregir esas masas con la expresión:

$$\gamma_m = 1,04 + 0,0025r_i^2$$

Donde r_i indica la relación de transmisión del vehículo en el instante indicado.

Por tanto, la aceleración del vehículo corregida con el factor tendría la siguiente expresión:

$$a = \frac{(F_t - F_r - F_a)}{\gamma_m \cdot m_{veh}}$$

Donde los valores son los descritos con anterioridad:

$$F_r = \mu_{rod} \cdot m \cdot g \cdot \cos \theta$$

$$F_a = \frac{1}{2} C_x \cdot \rho_a \cdot A \cdot v^2$$

$$F_t = \frac{T_m \cdot r_t \cdot \eta_{tr}}{R}$$

Donde T_m es el par variable, determinado con el polinomio anterior. r_t es la relación de transmisión que depende de la velocidad del vehículo, y μ_{rod} se considera constante, aunque en la práctica tiene una ligera variación con la velocidad.

En el Anexo II se especifican todos los valores obtenidos, comparando la caja de cambios CVT y la caja de cambios original del vehículo.

5.2 Valores de la caja de cambios CVT

Aceleración frente a la distancia

Gráfico 3 - Aceleración frente a distancia caja CVT

Relación de transmisión

Gráfico 4 - Relación de transmisión frente a distancia caja CVT

5.3 Valores de la caja de cambios manual

Aceleración frente a la distancia

Gráfico 5 - Aceleración frente a distancia caja original

Relacion de transmisión

Gráfico 6 - Relación de transmisión frente a distancia caja original

5.4 Comparativa entre ambas cajas de cambios

Gráfico 7 - Comparativa entre ambas cajas, velocidad frente al tiempo

Como se observa, en la prueba de aceleración se obtiene una gran ventaja al utilizar la caja de cambios CVT, ya que no se tiene una pérdida de aceleración por el cambio de marcha, como sucede con la caja de cambios manual original.

Según la simulación, la ventaja obtenida es:

$$\%_{reduccion} = \frac{(t_{original} - t_{cvt})}{t_{original}} \cdot 100 = \frac{0,96}{6,203} \cdot 100 = 15,47\%$$

El tiempo de la prueba de aceleración se vería reducido un 15% aproximadamente, al instalar la caja de cambios CVT.

6 DISEÑO DE LOS COMPONENTES

Para el diseño de los componentes y su análisis, se ha utilizado el programa Solidworks. En este programa se modelará la geometría que se ha obtenido analíticamente y se simularán los esfuerzos para poder diseñar correctamente los componentes.

6.1 Diseño del resorte

Para el diseño del resorte, se recopilan una serie de datos de los que se disponen, como la fuerza inicial que debe ejercer, el desplazamiento que va a realizar, y el diámetro máximo y mínimo que puede tener.

La fuerza inicial que debe ejercer en la posición de la relación más corta, se obtiene con la expresión:

$$F_{muelle}^0 > \frac{T_m \cdot \cos \varphi}{2 \cdot \mu \cdot R_1^{min}}$$

Sustituyendo los datos conocidos:

Dato	Descripción	Valor	Unidades
T_m	Par motor en el momento inicial	60	N·m
$\cos \varphi$	Coseno del ángulo de la polea	0,89879405	-
φ	Ángulo de la polea	13	°
R_1^{min}	Radio primitivo inicial en la polea primaria	22,5	mm
μ	Coefficiente de rozamiento de la correa	0.25	-

Tabla 8 - Datos de partida fuerza aplicada polea

Como resultado, se obtiene:

$$F_{muelle}^0 > 5196,64 \text{ N}$$

Se toma una fuerza inicial ligeramente superior, ya que esa fuerza era la mínima para evitar el deslizamiento:

$$F_{muelle}^0 = 5196,64 \cdot 1,05 = 5456,47 \text{ N}$$

El desplazamiento que debe realizar el muelle durante el recorrido axial de la polea se puede obtener, despejando de la siguiente ecuación:

$$R_1(s) = R_1^{min} + \frac{s}{2 \cdot \tan \varphi}$$

$$s = (R_1^{max} - R_1^{min}) \cdot 2 \cdot \tan \varphi$$

$$s = (44,8 - 22,5) \cdot 2 \cdot \tan \varphi = 10,296 \text{ mm}$$

Evidentemente, el tamaño del diámetro del muelle no puede superar el de la polea del eje secundario, ni ser menor que el del eje.

El desplazamiento inicial que apliquemos sobre el muelle, condiciona la constante de rigidez, ya que la fuerza inicial es conocida.

Se ha escogido como desplazamiento inicial una longitud apropiada, de 60mm, por tanto despejando se puede obtener la constante de rigidez teórica.

$$F_{muelle}^0 = k \cdot \delta_0$$

$$k = \frac{F_{muelle}^0}{\delta_0} = \frac{5456,47N}{0,060m} = 90941,20 \text{ N/m}$$

Conocidos estos datos, se puede obtener la fuerza máxima que hay que ejercer para realizar el desplazamiento necesario para llevar la polea a la posición de la relación más larga.

$$F_{muelle}^{max} = k \cdot \delta_{max} = 90941,20 \cdot 10,296mm \cdot \frac{1m}{10^3mm} = 6392,86 \text{ N}$$

Esta es la fuerza máxima teórica, ya que se necesita conocer la constante real de rigidez.

Calculo de la constante de rigidez real:

Tomando como dato de partida una longitud libre de 170mm, y la precarga indicada anteriormente de 60mm, se pueden obtener los siguientes datos:

Parámetros del resorte			
Longitud libre	L_f	170	mm
Pre compresión	δ_0	60	mm
Desplazamiento de trabajo	$Y_{trabajo}$	10,296	mm
Longitud mínima de trabajo	L_m	99,703	mm
Longitud inicial ensablado	L_a	110	mm
Módulo de elasticidad transversal	G	$8,08 \cdot 10^{10}$	N/m^2
Diámetro de la espira	d	13	mm
Diámetro del resorte	D	85	mm

Tabla 9 - Parámetros del resorte

Se parte de un diámetro de espira de 13mm y un diámetro del muelle de 85mm, un tamaño aceptable como dato inicial. Se obtiene el número de espiras teóricas:

$$N_{at} = \frac{d^4 \cdot G}{8 \cdot D^3 \cdot k}$$

$$N_{at} = 5,16$$

Como el número de espiras se redondea a un cuarto de vuelta, el número de espiras activas es:

$$N_a = 5,25$$

Con ello, se obtiene la constante de rigidez real del muelle, y la fuerza máxima real que se ejercerá en la posición de la relación más larga.

$$k = \frac{d^4 \cdot G}{8 \cdot D^3 \cdot N_a} = 89470 \text{ N/m}$$

Por tanto, la fuerza máxima que se debe ejercer en el muelle para que el desplazamiento sea el establecido es de:

$$F_{muelle}^{max} = k \cdot \delta_{max} = 89470 \cdot 10,296 \text{ mm} \cdot \frac{1m}{10^3mm} = 6289,46 \text{ N}$$

Se verifica ahora, que en la posición comprimida, el muelle no llega a la altura de cierre (L_s), sabiendo que se necesita que los extremos sean cuadrados y rectificadas para que se acople perfectamente al soporte donde va instalado.

$$N_t = N_a + 2 = 7,25$$

$$L_s = N_t \cdot d = 7,25 \cdot 13mm = 94,25mm$$

La longitud mínima de trabajo indicada anteriormente era de 90,075 mm por lo que se verifica que queda un margen y el funcionamiento es correcto. La deformación de choque toma el valor de:

$$y_{choque} = 99,703 - 94,25 = 5,453 \text{ mm}$$

Análisis de esfuerzos en el resorte

Para el análisis de esfuerzos en el resorte, se define el factor índice del resorte como:

$$C = \frac{D}{d} = \frac{85}{13} = 6,538$$

El factor de cortante directo como:

$$K_s = 1 + \frac{1}{2 \cdot C} = 1,076$$

El factor de Wahl como:

$$K_w = \frac{4 \cdot C - 1}{4 \cdot C - 4} + \frac{0,615}{C} = 1,229$$

Ahora, se define las fuerzas alternantes y medias como:

$$F_a = \frac{F_{max} - F_{min}}{2} = \frac{6289,46 - 5456,47}{2} = 416,49 \text{ N}$$

$$F_m = \frac{F_{max} + F_{min}}{2} = \frac{6289,46 + 5456,47}{2} = 5872,96 \text{ N}$$

Con ello, se obtienen los valores de los esfuerzos cortante inicial, medio y alternante:

$$\tau_i = K_s \cdot \frac{8 \cdot F_{inicial} \cdot D}{\pi \cdot d^3} = 578,68 \text{ N/mm}^2$$

$$\tau_m = K_s \cdot \frac{8 \cdot F_m \cdot D}{\pi \cdot d^3} = 622,85 \text{ N/mm}^2$$

$$\tau_a = K_w \cdot \frac{8 \cdot F_a \cdot D}{\pi \cdot d^3} = 50,449 \text{ N/mm}^2$$

El resorte está fabricado en acero al cromo vanadio ASTM A-232, cuya resistencia última a tracción podemos obtener con la expresión siguiente:

$$S_{ut} = A \cdot d^b$$

Donde A toma el valor de 1909,9 y b -0,1453

$$S_{ut} = 1315,69 \text{ N/mm}^2$$

La resistencia máxima a torsión se determina como un 67% de la resistencia a tracción:

$$S_{us} = 0,67 \cdot S_{ut} = 881,51 \text{ N/mm}^2$$

El límite de resistencia a fatiga a la torsión, considerando que tenemos un acero granallado, toma el valor de:

$$S_{ew} = 465 \text{ N/mm}^2$$

El límite de fatiga a torsión corregido, en el que los esfuerzos cortantes medios son nulos, toma el valor:

$$S_{es} = 0,5 \cdot \frac{S_{ew} \cdot S_{us}}{S_{us} - 0,5 \cdot S_{ew}} = 315,78 \text{ N/mm}^2$$

Representando la línea de Goodman y la línea de carga, que parte desde el esfuerzo inicial que se tiene en la situación del muelle ensamblado, se puede observar el punto de operación y el punto de falla.

Gráfico 8 – Tensión cortante media frente a tensión cortante alternante en el resorte

El factor de seguridad a fatiga por tanto, se calcula con la siguiente expresión:

$$N_{fs} = \frac{S_{es} \cdot (S_{us} - \tau_i)}{S_{es} \cdot (\tau_m - \tau_i) + S_{us} \cdot \tau_a} = 1,637$$

Por lo que el muelle sería válido para la aplicación.

Verificación del pandeo en el resorte:

Para la verificación del pandeo en el resorte, se necesita conocer los siguientes parámetros:

- El factor de esbeltez, expresado como el cociente entre la longitud libre y el diámetro del resorte:

$$\frac{L_f}{D} = \frac{170}{85} = 2$$

- El factor de deformación, expresado como el cociente entre la deformación que produce la fuerza máxima y la longitud libre del resorte:

$$\frac{y_{max}}{L_f} = \frac{F_{maxima}}{L_f \cdot k_{real}} = \frac{6289,46 N}{170mm \cdot \frac{89,470N}{mm}} = 0,4135$$

Como se observa, el resorte se encuentra en una región estable, donde por las dimensiones, el resorte no puede pandear.

Soporte del resorte

El soporte del resorte debe aguantar los esfuerzos y mantener el resorte en su posición. Por la otra superficie deberá servir para acoplar el rodamiento de empuje que compartirá con la polea móvil. El material a construir será aluminio para conseguir reducir el peso.

El soporte está sometido a compresión axial, con la fuerza ejercida en la zona de acoplamiento del muelle y como soporte el rodamiento que conecta con la polea móvil del secundario.

En un primer modelo se obtienen los siguientes valores, sometido bajo una carga estática correspondiente a la carga máxima:

Peso: 351,06g

Factor de seguridad a carga estática: 22

d: FDS min = 22

Como se observa, este primer modelo se puede optimizar para reducir su peso, ya que se encuentra con un factor de seguridad muy elevado. En un segundo modelo, se obtienen los siguientes valores.

Peso: 270,16g

Factor de seguridad a carga estática: 12

Se observa que todavía se puede optimizar el modelo, ya que el factor de seguridad sigue siendo elevado. Después de realizar una disminución de las secciones y un vaciado mayor de las zonas donde no se concentraban las tensiones, se obtiene el siguiente modelo:

Peso: 164,17g

Factor de seguridad a carga estática: 6,097

Se obtiene un peso final de 164,17g, una reducción de peso de un 53% respecto al modelo inicial. El factor de seguridad es de 6,097.

Ensamblaje final del resorte

En la siguiente imagen se observa la sección del montaje del ensamblaje del muelle al completo, con el soporte y el rodamiento de empuje que lo vincula con la polea desplazable del secundario y permite el giro libre de esta.

Imagen 27 - Ensamblaje final del resorte

6.2 Diseño de las poleas

6.2.1 Correa

Hay multitud de correas en el mercado que recomiendan su uso en sistemas CVT. De las correas valoradas, la que tiene una mayor disponibilidad y se utiliza en vehículos ATV, con características similares, y con par y potencia ligeramente superiores es la GATES G-Force 33G3836. El fabricante especifica que está especialmente recomendada para situaciones como las que se necesitan en el proyecto.

PARÁMETROS DE LA CORREA CVT	
Longitud de la correa exterior	1003 mm
Longitud primitiva de la correa	974,34 mm
Anchura de la correa	34,14 mm
Ángulo	26 °
Distancia cara externa-primitiva	3,6 mm
Espesor de la correa	14,41 mm

Tabla 10 - Parámetros de la correa CVT

Imagen 28 - Sección transversal de la correa

Una vez obtenidos los parámetros de la correa, se procede al cálculo de la distancia entre centros necesaria para un correcto funcionamiento del sistema.

Para la obtención de la distancia entre centros, se tiene el problema de que no hay una única distancia óptima entre centros, al ser variable los diámetros en función del desplazamiento axial de la polea, como consecuencia, la longitud de la correa y el diámetro de la polea primaria limitan el desplazamiento de la polea secundaria.

Aplicando la expresión de la longitud primitiva de la correa:

$$L_p = 2 \cdot I + \frac{\pi}{2}(D + d) + \frac{(D - d)^2}{4 \cdot I}$$

Donde:

L_p es la longitud primitiva de la correa

I la distancia entre centros

D es el diámetro mayor

d es el diámetro menor

Conocidos todos los datos menos la distancia entre centros, se obtiene su valor, que dependerá del diámetro mayor y el diámetro menor. Se despeja la distancia entre centros de la ecuación, multiplicando por I :

$$2 \cdot I^2 + I \cdot \left(\frac{\pi}{2}(D + d) - L_p \right) + \frac{(D - d)^2}{4} = 0$$

Dividiendo entre dos toda la expresión:

$$I^2 + I \cdot \left(\frac{\pi}{4} (D + d) - \frac{L_p}{2} \right) + \frac{(D - d)^2}{8} = 0$$

La ecuación de segundo grado, tiene por tanto los siguientes coeficientes:

$$a = 1$$

$$b = \left(\frac{\pi}{4} (D + d) - \frac{L_p}{2} \right)$$

$$c = \frac{(D - d)^2}{8}$$

Resolviendo con la expresión correspondiente a la ecuación de segundo grado:

$$I = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4c}}{2}$$

Donde la solución con sentido físico es la positiva, ya que la distancia entre centros no puede ser negativa. Resolviendo la ecuación y variando los diámetros entre la relación de transmisión más corta y más larga, se obtiene el siguiente gráfico:

Gráfico 9 - Variación de la distancia entre centros en función de la relación de transmisión

Como se observa, no hay una distancia entre centros óptima para la transmisión. Esta varía en función de la relación de transmisión que tengamos. A causa de esto, como la correa tiene una longitud primitiva fija, y la distancia entre centros será fija, el diámetro de la polea secundaria no tomará el valor teórico, sino que sufrirá una pequeña variación.

Esta variación, será la causante de que la polea desplazable secundaria, no recorra la misma distancia que la primaria, sino que la longitud de la correa condiciona su desplazamiento al forzarle a tener un determinado diámetro.

Como consecuencia, se producirá un desalineamiento paralelo de la correa, como se observa en la siguiente imagen:

Imagen 29 - Desalineamiento paralelo de la correa

En el momento de fijar una distancia entre centros, se está condicionado a tener un desalineamiento paralelo entre las poleas, que se puede calcular como:

$$\delta = \tan^{-1} \left(\frac{\Delta_s}{I} \right)$$

Donde:

δ es el desalineamiento en grados

Δ_s es la diferencia entre la distancia recorrida por la polea primaria y la que recorre la polea secundaria

I es la distancia entre centros, como se ha visto anteriormente.

Con todos estos datos, se procede a calcular los valores para una distancia entre centros de 293mm, un valor próximo al que debería tomar la relación más corta, dado que así, se obtiene menos desalineamiento durante el mayor rango del funcionamiento del vehículo, ya que los recorridos son a velocidades bajas.

Gráfico 10 - Distancia recorrida por las poleas en función de la relación de transmisión

En el gráfico obtenido, se observa cómo hay un desfase entre la polea primaria y secundaria. La diferencia en el eje de abscisa, corresponde con el valor Δ_s que he nombrado anteriormente.

El desalineamiento máximo de la polea se obtiene en la relación más larga como se puede observar. Este valor corresponde con:

$$\delta = \tan^{-1} \left(\frac{\Delta_s}{I} \right) = \tan^{-1} \left(\frac{2,117mm}{293mm} \right) = 0,414^\circ$$

Según el fabricante Gates, para correas de este tipo el desalineamiento máximo que pueden tener es de 0,5 grados, por lo que está dentro del límite establecido por el fabricante.

Gráfico 11 - Variación del ángulo de contacto frente a la relación de transmisión.

Como se observa en el gráfico, el ángulo de contacto de la polea primaria varía conforme los diámetros de la polea primaria y secundaria se modifican. En la relación más larga, la diferencia entre diámetros es menor y el ángulo de contacto toma un valor más alto. Conforme la relación es más corta, hay una mayor diferencia entre diámetros de la polea primaria y secundaria y el ángulo de contacto va disminuyendo.

6.2.2 Diseño de la polea primaria desplazable

Para el diseño de la polea, se toman como datos los radios primitivos menor y mayor conocidos, y el ángulo de inclinación de la correa. En el caso de la polea desplazable, tiene un hueco en su parte posterior para incluir el rodamiento de empuje que conectará la polea móvil con la palanca de accionamiento. El hueco del eje es de sección cuadrada, para permitir el desplazamiento axial pero no el giro sobre sí mismo.

Imagen 30 - Distancia mínima entre poleas

Como se observa en la imagen, la distancia d cuando la polea se encuentra en la posición de la relación más larga, debe ser mayor que cero, ya que es el margen del que se dispone entre las poleas.

Analizando el diseño, se observa que está sometido a un par alrededor de su eje, correspondiente al par motor máximo en la situación más desfavorable, y a una fuerza de compresión axial, sometida en el hueco del rodamiento y que soporta la cara de la polea. Esta fuerza tomará el valor máximo correspondiente al estado en el que el muelle está comprimido y la relación es la más larga.

Imagen 31 - Cargas en la polea primaria desplazable

Las poleas, para disponer de un menor peso, y por tanto de menores inercias, se diseñan teniendo en cuenta que estarán fabricadas en aluminio 7075-T6.

Se realiza un control de malla más exhaustivo en las zonas problemáticas, con un tamaño menor del elemento. Las zonas que presentan mayores tensiones y geometrías más complejas son el eje y la zona donde el rodamiento de empuje va incrustado.

Imagen 32 - Control de malla polea primaria desplazable

Como se observa, los esfuerzos se concentran en la zona del eje, donde se transmite el par torsor a la polea. Se ha redondeado las aristas de la sección del eje, para reducir esa concentración de esfuerzos y posible fallo.

Imagen 33 - Concentración de tensiones en el acoplamiento al eje, polea primaria desplazable

6.2.3 Diseño de la polea primaria fija:

La polea primaria fija, se encuentra sometida al esfuerzo de empuje que ejerce la polea móvil, y al par torsor que transmite el eje. Se encuentra anclada a este mediante una sección ranurada.

Imagen 34 - Representación de las cargas en la polea primaria fija

Imagen 35 - Control de malla polea primaria fija

Al igual que antes, se realiza un control de malla en las zonas con geometrías más complejas y donde se van a tener las mayores tensiones.

Imagen 36 - Factor de seguridad polea primaria fija

Se obtiene un factor de seguridad a carga estática de 7, donde la zona más crítica, donde hay una mayor concentración de tensiones es el acoplamiento al eje ranurado, como vemos en la siguiente imagen:

Imagen 37 - Concentración de tensiones en la sección ranurada de la polea

6.2.4 Diseño de la polea secundaria desplazable

Imagen 38 - Cargas en la polea secundaria desplazable

La polea secundaria desplazable se encuentra sometida a un par torsor correspondiente al par máximo del motor, multiplicado por la relación de transmisión más corta, ya que es la más desfavorable. Además, está sometida al esfuerzo axial que ejerce el muelle sobre ella y la compresión que realiza sobre la correa. Se ancla al eje media una sección cuadrada de bordes redondeados, al igual que la polea desplazable primaria, para poder desplazarse axialmente.

En cuanto al mallado, se vuelve a realizar un control de malla en las zonas donde puede presentar mayores problemas, y se obtienen los siguientes resultados:

Imagen 39 - Factor de seguridad polea secundaria desplazable

El factor de seguridad obtenido es de 2,323 y la zona que concentra más tensiones es el acoplamiento al eje, como pasaba con la polea del eje primario.

6.2.5 Diseño de la polea secundaria fija

La polea secundaria fija, se encuentra sometida al esfuerzo de empuje que ejerce la polea móvil, y al par torsor que transmite el eje, así como a la reacción de esa fuerza de empuje, que realiza sobre el eje. Se encuentra anclada a este mediante una sección ranurada, al igual que la polea primaria fija.

Imagen 40 - Cargas en polea secundaria fija

Imagen 41 - Factor de seguridad polea secundaria fija

Al igual que en los demás casos, la zona más crítica es el acoplamiento con el eje, obteniendo un factor de seguridad a carga estática de 5,363.

6.3 Cálculo del sistema de accionamiento de la polea móvil

El sistema de accionamiento está compuesto por el soporte donde va incluido el rodamiento de empuje, y dos tornillos que se acoplan al soporte. Estos tornillos son los encargados de ejercer la fuerza y provocar el desplazamiento de la polea móvil, por lo que deben soportar grandes esfuerzos y permitir que ejerciendo un bajo par en el tornillo se produzca un gran esfuerzo. El esquema del sistema sería el siguiente:

Imagen 42 - Sección del sistema de accionamiento de la polea del eje primario

Como se observa en la sección del esquema, la polea móvil gira libre debido al rodamiento de empuje. Cuando los tornillos desplazan el soporte empujan a la polea móvil que comprime la correa y transmite el movimiento. El recorrido de los tornillos será el del desplazamiento necesario calculado anteriormente.

La fuerza máxima que debe soportar el sistema será la calculada en el apartado anterior, la equivalente a la fuerza máxima que realiza el muelle.

$$F_{muelle}^{max} = k \cdot \delta_{max} = 89470 \cdot 10,296 \text{ mm} \cdot \frac{1\text{m}}{10^3\text{mm}} = 6289,46 \text{ N}$$

Como se dispone de dos tornillos de potencia encargados de desplazar esa fuerza, se reparte entre dos la carga, por lo que cada tornillo debe desplazar:

$$P_{tornillo} = \frac{6289,466}{2} = 3144,73 \text{ N}$$

Se parte de un tornillo con las siguientes características:

TORNILLO DE POTENCIA (ACME) 8mm Clase 8.8			
P	Peso que debe desplazar el tornillo	3144,73	N
μ	Coeficiente de rozamiento del tornillo-tuerca	0,2	-
α	Ángulo alfa en grados	15	grados
d_p	diámetro primitivo	7,25	mm
L	paso del tornillo	1,5	mm
d_r	diámetro de raíz	6,2	mm
d	diámetro de cabeza	8,3	mm
L_t	Longitud total de la rosca	10	mm
S_y	Límite elástico mínimo	660	N/mm ²

Tabla 11 - Características del tornillo de potencia

Análisis de esfuerzos y del par necesario para desplazar la carga

Se procede a calcular los esfuerzos que soporta el tornillo, para ver si cumple con el objetivo de desplazar la carga, y analizar si el par necesario para desplazarlo es admisible. En primer lugar, se verifica el par necesario para desplazar la polea en la situación de máximo esfuerzo.

Al tratarse de una rosca ACME, el par de subida se obtiene con la siguiente expresión:

$$T_s = \frac{P \cdot d_p}{2} \cdot \left(\frac{\mu \cdot \pi \cdot d_p + L \cdot \cos \alpha}{\pi \cdot d_p \cdot \cos \alpha - \mu \cdot L} \right)$$

Donde sustituyendo los datos de partida, obtenemos un par necesario para subir la carga de:

$$T_s = 3,154 \text{ N} \cdot \text{m}$$

Un par de subida aceptable para poder utilizar motores eléctricos que proporcionen ese par con un voltaje adecuado.

El par de bajada para desplazar la carga en la dirección opuesta sería por tanto:

$$T_b = \frac{P \cdot d_p}{2} \cdot \left(\frac{\mu \cdot \pi \cdot d_p - L \cdot \cos \alpha}{\pi \cdot d_p \cdot \cos \alpha + \mu \cdot L} \right)$$

$$T_b = 1,587 \text{ N} \cdot \text{m}$$

Análisis en el núcleo del tornillo:

Se procede al cálculo del esfuerzo axial y cortante en el núcleo del tornillo. El esfuerzo de compresión uniaxial se puede obtener con la siguiente expresión:

$$\sigma_c = -\frac{F}{A} = -\frac{P}{\frac{\pi \cdot d_r^2}{4}}$$

$$\sigma_c = -104,162 \text{ N/mm}^2$$

El esfuerzo cortante en el núcleo debido al par de torsión se obtiene como:

$$\tau_t = \frac{16 \cdot T_s}{\pi \cdot d_r^3}$$

$$\tau_t = 67,40 \text{ N/mm}^2$$

Con ambos esfuerzos, se determina el esfuerzo efectivo de Von Mises:

$$\sigma' = \sqrt{\sigma_c^2 + 3 \cdot \tau_t^2}$$

$$\sigma' = 156,45 \text{ N/mm}^2$$

Por tanto, se puede definir ya el factor de seguridad contra fluencia para el punto crítico donde el par torsor es máximo:

$$N_{p\text{critico}} = \frac{S_y}{\sigma'} = \frac{660}{156,45} = 4,218$$

Análisis de la rosca:

El esfuerzo de compresión en la rosca se puede obtener como:

$$\sigma_{c\text{rosca}} = \frac{P}{\pi \cdot \frac{d_p}{2} \cdot L_t}$$

Donde, se supone que el soporte donde actuará el tornillo tiene un grosor de 10mm, por lo que el valor de L_t es 10mm, dando como resultado esfuerzo de compresión en la rosca de:

$$\sigma_{c\text{rosca}} = 27,613 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

El esfuerzo cortante en la rosca, se obtiene con la siguiente expresión:

$$\tau_{\text{rosca}} = \frac{3 \cdot P}{\pi \cdot d_r \cdot L_t}$$

$$\tau_{\text{rosca}} = 48,435 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

Dado que el soporte y el tornillo son del mismo material, el factor de seguridad a cortante del tornillo y la tuerca toma el mismo valor:

$$N_{\text{cortante tornillo}} = N_{\text{cortante tuerca}} = \frac{0,577 \cdot S_y}{\tau_{\text{rosca}}} = 7,862$$

Por lo que el tornillo cumpliría sin problemas para la aplicación propuesta.

Diseño del empujador

El empujador deberá soportar la fuerza que transmite al rodamiento de empuje, y está anclado a los tornillos de potencia por los extremos. La fuerza máxima se aplica sobre la superficie donde va anclado el rodamiento, con un valor de 6200N. Los extremos donde van anclados los tornillos se mantienen fijos.

En un primer diseño se obtiene lo siguiente.

Imagen 43 - Diseño preliminar empujador

En este diseño, las formas no están optimizadas, y se concentran tensiones en los vértices rectos. El factor de seguridad obtenido es 2,162, y el peso es de 952,55g

Imagen 44 - Diseño optimizado empujador, primera versión

Un segundo diseño redondeando los bordes y retirando material en las zonas menos cargadas, proporciona un factor de seguridad a carga estática de 2,88 y un peso de 685,35g

Imagen 45 - Diseño final del empujador

Un tercer diseño más optimizado, indica un factor de seguridad a carga estática de 2,264 y un peso total de 574,04g.

El conjunto del sistema de accionamiento de la polea móvil, quedaría completado con los dos servomotores acoplados a las roscas, las cuales desplazan el empujador. En la siguiente imagen se obtiene una representación:

Imagen 46 - Sistema de accionamiento polea primaria completo

6.4 Eje primario

Para el diseño del eje primario, se debe tener en cuenta los esfuerzos a los que se somete, así como la dimensión que debe tener para que la polea pueda desplazarse el recorrido establecido.

Imagen 47 - Eje primario

El eje está compuesto de dos piezas, para facilitar su montaje y acoplamiento a las poleas.

Está sometido a un par torsor que proviene del motor, una fuerza axial provocada por la fuerza de apriete de la polea desplazable, para presionar la correa, y una fuerza provocada por la transmisión de movimiento de la polea, correspondiente a la diferencia de tensiones entre los ramales.

Como se observa, los rodamientos de los extremos necesitan ser resistentes a una fuerza axial, ya que van a soportar la fuerza de apriete de la polea.

Imagen 48 - Cargas en el eje primario

Una vez colocadas las cargas, se observa que el eje está biapoyado en los dos rodamientos en los extremos, y que la polea fija está acoplada en una sección ranurada de este.

El material elegido es acero AISI 4340 por su alta resistencia y durabilidad, ya que se comporta adecuadamente a fatiga y al desgaste.

Imagen 49 - Diagrama de tensiones eje primario

Como se observa en el diagrama de tensiones, las secciones más críticas son las discontinuidades en el eje.

Imagen 50 - Factor de seguridad a carga estática eje primario

En el diagrama que muestra el factor de seguridad a carga estática, se observa como en las secciones más críticas, el valor obtenido más bajo es 2,698, resistiendo por tanto las cargas con un margen de seguridad adecuado.

En cuanto en el análisis a fatiga, para el estudio se tienen en cuenta los siguientes parámetros.

Imagen 51 - Curva S-N AISI 4340

La imagen representa la curva S-N del acero AISI 4340, tomada como referencia para el estudio a fatiga. En cuanto al análisis del factor de seguridad se realiza conforme al criterio de Goodman, se obtiene un valor de factor de seguridad a fatiga de 2,025. Como se observa, es ligeramente menor que a carga estática, pero cumple con las condiciones de carga establecidas. Las secciones más críticas son las discontinuidades en el diámetro del eje, como a carga estática.

Imagen 52 - Factor de seguridad a fatiga eje primario

Una vez confirmado que cumple con las condiciones de resistencia y fatiga, se verifica la frecuencia natural que tiene el eje, para analizar si puede haber problemas de resonancia mientras se encuentre en funcionamiento.

Análisis de frecuencia:

El análisis de frecuencias proporciona las frecuencias críticas de excitación del eje, donde entra en resonancia.

Imagen 53 - Distintos modos de vibración eje primario

Frecuencia nº.	Rad/seg	Hertz	Segundos
1	21565	3432.2	0.00029136
2	32824	5224.1	0.00019142
3	32931	5241.2	0.0001908
4	64226	10222	9.7829e-05
5	64415	10252	9.7542e-05

Tabla 12 - Frecuencias de vibración eje primario

Como se observa, las frecuencias críticas del eje primario comienzan en el rango de las 200000 rpm, lejos del rango de excitación de este.

6.5 Eje secundario

Análogamente al eje primario, el eje secundario está compuesto de dos partes, para facilitar el montaje del sistema. El material utilizado es el mismo que en el eje primario.

Imagen 54 - Eje secundario

Las cargas que soporta el eje son el par máximo transmitido, la fuerza axial que ejerce la polea desplazable, la cual se transmite a los rodamientos de los extremos, encargados de soportar el esfuerzo, y la fuerza radial de la polea como consecuencia de la diferencia de tensiones en los ramales.

Imagen 55 - Cargas en el eje secundario

Al igual que en el eje primario, las secciones más desfavorables son los cambios de sección, como se observa en la siguiente imagen que representa el trazado del factor de seguridad:

Imagen 56 - Factor de seguridad a carga estática eje secundario

Como se observa, se obtiene un factor de seguridad de 2, debido a la concentración de esfuerzos en el cambio de sección donde se encuentra el par resistivo a la salida de la caja.

En cuanto al análisis a fatiga, partimos del mismo material que en el eje primario, por tanto de la misma curva S-N. Se analiza mediante el criterio de Goodman el factor de carga.

Imagen 57 - Factor de seguridad a fatiga eje secundario

Se obtiene un factor de carga de 1,538, como se observa en la imagen.

Análisis de frecuencias

Se realiza el análisis de frecuencia al igual que en el eje primario, para ver las frecuencias críticas de excitación.

Imagen 58 - Modos de vibración eje secundario

Se obtienen los siguientes valores:

Frecuencia nº.	Rad/seg	Hertz	Segundos
1	15790	2513.1	0.00039791
2	18641	2966.8	0.00033706
3	18739	2982.4	0.0003353
4	58075	9242.9	0.00010819
5	58273	9274.5	0.00010782

Tabla 13 - Frecuencias de vibración eje secundario

Donde se vuelve a observar, se encuentra lejos el rango de funcionamiento del eje de las frecuencias críticas.

6.6 Rodamientos utilizados

En el diseño de la caja, se han utilizado cuatro rodamientos de diferentes dimensiones y tipos. Para los empujadores, se han utilizado rodamientos de empuje SKF, de diferentes dimensiones en el eje primario y secundario.

Para los soportes de los ejes, se han utilizado rodamientos que admiten empuje en la dirección axial y radial, correspondiente a los siguientes modelos.

En el eje primario, se ha utilizado el rodamiento 4304 ATN9

DATOS DEL CÁLCULO

Capacidad de carga dinámica básica	C	23.4 kN
Capacidad de carga estática básica	C_0	16 kN
Carga límite de fatiga	P_u	0.68 kN
Velocidad de referencia		22000 r/min
Velocidad límite		12000 r/min
Factor de cálculo	k_r	0.06
Factor de cálculo	f_0	13.1

Imagen 59 - Datos rodamiento eje primario

Donde la carga estática equivalente según el fabricante SKF, se calcula como:

$$P_0 = 0,6 \cdot F_r + 0,5 \cdot F_a$$

En este caso, la fuerza radial F_r toma el valor de la diferencia de tensiones en la polea, correspondiente a 2,8kN y la fuerza axial toma el valor máximo de 6,2kN, como se ha calculado con anterioridad para el ensayo del eje.

$$P_0 = 0,6 \cdot 2,8 + 0,5 \cdot 6,2 = 4,78kN$$

El factor de seguridad a carga estática s_0 se define como:

$$s_0 = \frac{C_0}{P_0}$$

Donde con los datos del rodamiento y la carga estática equivalente, se obtiene:

$$s_0 = \frac{16}{4,78} = 3,34$$

Se trata de un valor adecuado para el uso del rodamiento. En cuanto a la vida del rodamiento en horas, se obtiene con la siguiente expresión:

$$L_{10} = \frac{10^6}{60 \cdot n} \cdot \left(\frac{C}{P}\right)^p$$

Donde n es el número de revoluciones, C la capacidad de carga dinámica básica que la proporciona el fabricante, p es el exponente que toma 3 en el caso de rodamientos de bolas, y P es la carga dinámica equivalente, que se calcula con la expresión:

$$P = X \cdot F_r + Y \cdot F_a$$

Donde X e Y se obtienen de la siguiente tabla que proporciona el fabricante.

Rodamientos de una hilera y de dos hileras			
Juego normal			
$f_0 F_a/C_0$	e	X	Y
0,172	0,19	0,56	2,3
0,345	0,22	0,56	1,99
0,689	0,26	0,56	1,71
1,03	0,28	0,56	1,55
1,38	0,3	0,56	1,45
2,07	0,34	0,56	1,31
3,45	0,38	0,56	1,15
5,17	0,42	0,56	1,04
6,89	0,44	0,56	1

Tabla 14 - Valores de coeficientes X e Y en rodamientos de bolas (SFK)

Entrando en la tabla con $f_0 F_a/C_0$, se obtiene el valor de X e Y correspondientes al caso de carga del que se dispone. Se obtiene el valor de X=0,56, e Y=1,046. La carga dinámica equivalente por tanto es:

$$P = 0,56 \cdot 2,8 + 1,046 \cdot 6,2 = 8,05$$

La vida útil por tanto, toma el siguiente valor, utilizando como valor de revoluciones las revoluciones medias a las que suele girar el eje, 5000 rpm:

$$L_{10} = \frac{10^6}{60 \cdot 5000} \cdot \left(\frac{23,4}{8,05}\right)^3 = 81,87h$$

Un valor adecuado para un vehículo de competición

En cuanto al eje secundario, se ha utilizado el rodamiento 4206ATN9

DATOS DEL CÁLCULO

Capacidad de carga dinámica básica	C	26 kN
Capacidad de carga estática básica	C ₀	20.8 kN
Carga límite de fatiga	P _u	0.88 kN
Velocidad de referencia		17000 r/min
Velocidad límite		9500 r/min
Factor de cálculo	k _r	0.05
Factor de cálculo	f ₀	14.3

Imagen 60 - Datos rodamiento eje secundario

La carga estática equivalente P₀

$$P_0 = 0,6 \cdot F_r + 0,5 \cdot F_a = 5,26kN$$

Factor de seguridad a carga estática s₀:

$$s_0 = \frac{C_0}{P_0} = \frac{20,8}{5,26} = 3,95$$

Se trata de un valor adecuado para el uso que va a tener el rodamiento.

La carga dinámica equivalente, obtenida como en el rodamiento del eje primario, teniendo en cuenta una fuerza axial igual que en el caso del eje primario de 6,2kN, y una fuerza radial correspondiente a la diferencia de tensiones en los ramales de la polea de 3,6kN

$$P = 0,56 \cdot 3,6 + 1,046 \cdot 6,2 = 8,50$$

La vida del rodamiento en horas, considerando las revoluciones medias a las que gira el eje secundario:

$$L_{10} = \frac{10^6}{60 \cdot 3500} \cdot \left(\frac{26}{8.50}\right)^3 = 136,28h$$

En cuanto al rodamiento de empuje del eje primario, se ha utilizado el modelo 51104:

DATOS DEL CÁLCULO

Capacidad de carga dinámica básica	C	15.1 kN
Capacidad de carga estática básica	C_0	29 kN
Carga límite de fatiga	P_u	1.08 kN
Velocidad de referencia		7500 r/min
Velocidad límite		10000 r/min
Factor de carga mínima	A	0.0044

Imagen 61 - Características del rodamiento de empuje primario

En el caso de los rodamientos de empuje, la carga dinámica equivalente y la carga estática equivalente coinciden, tomando el valor de la carga axial.

$$P = P_0 = F_a = 6,2kN$$

El factor de seguridad a carga estática del rodamiento es:

$$s_0 = \frac{C_0}{P_0} = \frac{29}{6,2} = 4,67$$

La vida útil del rodamiento:

$$L_{10} = \frac{10^6}{60 \cdot 5000} \cdot \left(\frac{15,1}{6,2}\right)^3 = 48,15h$$

En cuanto al rodamiento de empuje del eje secundario, se ha utilizado el modelo 50106:

DATOS DEL CÁLCULO

Capacidad de carga dinámica básica	C	19 kN
Capacidad de carga estática básica	C_0	43 kN
Carga límite de fatiga	P_u	1.6 kN
Velocidad de referencia		6000 r/min
Velocidad límite		8500 r/min
Factor de carga mínima	A	0.0096

Imagen 62 - Características del rodamiento de empuje secundario

En el caso de los rodamientos de empuje, la carga dinámica equivalente y la carga estática equivalente coinciden, tomando el valor de la carga axial.

$$P = P_0 = F_a = 6,2kN$$

El factor de seguridad a carga estática del rodamiento es:

$$s_0 = \frac{C_0}{P_0} = \frac{43}{6,2} = 6,93$$

La vida útil del rodamiento:

$$L_{10} = \frac{10^6}{60 \cdot 5000} \cdot \left(\frac{19}{6,2}\right)^3 = 95,93h$$

6.7 Ensamblaje completo

Para proceder al ensamblaje, se diseña una caja exterior donde poder acoplar todo el sistema en su conjunto. Dicha caja debe ser ligera, y soportar los esfuerzos que se ejerzan sobre ella, además de permitir un desmontaje rápido de los componentes para un mantenimiento adecuado.

La caja exterior está compuesta por 4 elementos, una base sólida, y tres piezas que se utilizan como tapas para cerrar el conjunto, las cuales se unen mediante tornillos.

Imagen 63 - Diseño caja exterior preliminar

En el diseño preliminar, se obtiene un peso de 9,1 kg, un modelo que se puede optimizar considerablemente. Después de analizarlo, se observa que el factor de seguridad es muy alto y se puede reducir la sección de algunas zonas.

Imagen 64 - Mallado caja exterior optimizada

Se realiza un vaciado en las secciones donde no hay gran cantidad de esfuerzos y optimizar los grosores de las paredes, se obtiene el siguiente trazado de factor de seguridad.

Imagen 65 - Factor de seguridad a carga estática caja exterior

Donde se observa que se obtiene un factor de seguridad de 3,179 a carga estática. El peso final obtenido es de 7,032kg, lo que supone una reducción de peso de 2,128 kg sobre el modelo inicial.

Imagen 66 - Vista final izquierda de la caja sin tapas superiores

Imagen 67 - Vista final derecha de la caja sin tapas superiores

Imagen 68 - Vista detalle de la caja

Imagen 69 - Sección transversal de la caja

Se observa la sección completa del sistema, en la posición de la relación más corta, donde la polea primaria está en su posición inicial y el resorte tiene la compresión correspondiente a la posición inicial.

7 CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS

A lo largo de la realización del trabajo, se ha conseguido entender el funcionamiento de las cajas CVT, y conseguir un dimensionamiento para la aplicación concreta que se requería. Se han verificado los componentes diseñados mediante las técnicas estipuladas y se ha conseguido una pequeña optimización de los componentes intentando así disponer de una reducción en su peso.

Se ha comparado además la caja original del vehículo con la diseñada en una prueba de aceleración longitudinal, demostrando una mejora de las prestaciones, con la utilización de la caja CVT.

Como conclusión se ha verificado que las cajas CVT pueden ser una solución útil para determinados vehículos que no requieren potencias muy elevadas, además de disponer de menores elementos, unido a un sistema que no requiere una lubricación abundante como la caja original de la que se disponía.

7.1 Trabajos futuros

Como trabajos futuros, la principal tarea sería el análisis en una simulación más compleja de tiempo por vuelta, verificando así la mejora en las condiciones más parecidas a la realidad. Además se podría crear un modelo matemático del funcionamiento del sistema, que tuviese en cuenta el peso propio de la correa, el deslizamiento elástico que sufre esta como consecuencia de las tensiones, las inercias exactas de las masas en rotación y los coeficientes de rodadura del neumático corregidos en función de temperatura y presión.

Otra línea de trabajo futura sería el diseño del controlador del sistema, que ajuste los motores en la posición necesaria en función de las revoluciones del motor, velocidad del vehículo, temperatura del motor, realizando una instalación de los sensores en la caja, y procesando esos datos.

8 INDICE DE ILUSTRACIONES

Imagen 1- Vehículo Fórmula SAE Tu-Graz (Sae.org).....	6
Imagen 2 - Recorrido de la prueba Skidpad.....	8
Imagen 3 - Pista de Autocross (Fsae Michigan)	9
Imagen 4- DAF600 en el museo DAF, Eindhoven.....	10
Imagen 5 - Sistema Variomatic DAF (Stahlkocher)	11
Imagen 6 - Sistema de transmisión scooter Malossi MHR	11
Imagen 7 - Caja de cambios Multitronic (Audi)	12
Imagen 8 - Caja de cambios CVT Williams FW15C (Kevin Smeekens - 2002).....	12
Imagen 9 - Funcionamiento caja CVT	13
Imagen 10 - Explicación CVT (Mathworks)	13
Imagen 11 - Grafica caja de cambios manual	14
Imagen 12 - Grafica caja de cambios CVT	15
Imagen 13 - CVT accionada por leva (B.Dalsania, et al.).....	16
Imagen 14 - CVT accionamiento hidráulico (G. Julió, J.-S. Plante / M. and Machine Theory 46 (2011) 1037–1053)	16
Imagen 15 - SAPA CVT Nur Cholis et al. / Energy Procedia 68 (2015) 389 – 397	17
Imagen 16 - CVT accionamiento eléctrico (Evitt-Miller-Mui)	18
Imagen 17 - Representación de las líneas de corriente del vehículo (J.Nozal).....	20
Imagen 18 - Neumáticos Hoosier FSAE.....	21
Imagen 19 - Diagrama de sólido libre del vehículo.....	23
Imagen 20 - Desplazamiento de la polea.....	27
Imagen 21- Relación trigonométrica desplazamiento polea	27
Imagen 22 - Representación de la relación más larga	29
Imagen 23 - Representación de la relación más corta.....	30
Imagen 24 - Fuerzas ejercidas en la polea	31
Imagen 25- Representación de fuerzas de polea y del muelle.....	32
Imagen 26 - Representación de la fuerza de la polea en diferentes zonas de funcionamiento	34

Imagen 27 - Ensamblaje final del resorte	50
Imagen 28 - Sección transversal de la correa	51
Imagen 29 - Desalineamiento paralelo de la correa	53
Imagen 30 - Distancia minima entre poleas	55
Imagen 31 - Cargas en la polea primaria desplazable	55
Imagen 32 - Control de malla polea primaria desplazable	56
Imagen 33 - Concentración de tensiones en el acoplamiento al eje, polea primaria desplazable ...	56
Imagen 34 - Representación de las cargas en la polea primaria fija	57
Imagen 35 - Control de malla polea primaria fija	57
Imagen 36 - Factor de seguridad polea primaria fija	58
Imagen 37 - Concentración de tensiones en la sección ranurada de la polea	58
Imagen 38 - Cargas en la polea secundaria desplazable	59
Imagen 39 - Factor de seguridad polea secundaria desplazable	59
Imagen 40 - Cargas en polea secundaria fija	60
Imagen 41 - Factor de seguridad polea secundaria fija	60
Imagen 42 - Sección del sistema de accionamiento de la polea del eje primario	61
Imagen 43 - Diseño preliminar empujador	64
Imagen 44 - Diseño optimizado empujador, primera versión	64
Imagen 45 - Diseño final del empujador	65
Imagen 46 - Sistema de accionamiento polea primaria completo	65
Imagen 47 - Eje primario	66
Imagen 48 - Cargas en el eje primario	66
Imagen 49 - Diagrama de tensiones eje primario	67
Imagen 50 - Factor de seguridad a carga estática eje primario	67
Imagen 51 - Curva S-N AISI 4340	68
Imagen 52 - Factor de seguridad a fatiga eje primario	68
Imagen 53 - Distintos modos de vibración eje primario	69
Imagen 54 - Eje secundario	70

Imagen 55 - Cargas en el eje secundario	70
Imagen 56 - Factor de seguridad a carga estática eje secundario.....	71
Imagen 57 - Factor de seguridad a fatiga eje secundario	71
Imagen 58 - Modos de vibración eje secundario.....	72
Imagen 59 - Datos rodamiento eje primario	73
Imagen 60 - Datos rodamiento eje secundario	75
Imagen 61 - Características del rodamiento de empuje primario.....	76
Imagen 62 - Características del rodamiento de empuje secundario.....	77
Imagen 63 - Diseño caja exterior preliminar	78
Imagen 64 - Mallado caja exterior optimizada	78
Imagen 65 - Factor de seguridad a carga estática caja exterior	79
Imagen 66 - Vista final izquierda de la caja sin tapas superiores	79
Imagen 67 - Vista final derecha de la caja sin tapas superiores	80
Imagen 68 - Vista detalle de la caja	80
Imagen 69 - Sección transversal de la caja	81

9 ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1 - Curva de potencia del motor.....	21
Gráfico 2 - Curva de par del motor	22
Gráfico 3 - Aceleración frente a distancia caja CVT	39
Gráfico 4 - Relación de transmisión frente a distancia caja CVT	39
Gráfico 5 - Aceleración frente a distancia caja original	40
Gráfico 6 - Relación de transmisión frente a distancia caja original	40
Gráfico 7 - Comparativa entre ambas cajas, velocidad frente al tiempo	41
Gráfico 8 – Tensión cortante media frente a tensión cortante alternante en el resorte.....	47
Gráfico 9 - Variación de la distancia entre centros en función de la relación de transmisión	52
Gráfico 10 - Distancia recorrida por las poleas en función de la relación de transmisión	53
Gráfico 11 - Variación del ángulo de contacto frente a la relación de transmisión.	54

10 ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 - Puntuaciones de la Formula SAE.....	7
Tabla 2 - Comparativa entre los diferentes sistemas de control.....	18
Tabla 3 - Datos del vehículo.....	20
Tabla 4 - Datos aerodinámicos.....	20
Tabla 5 - Parámetros de los neumáticos.....	21
Tabla 6 - Datos del sistema de propulsión.....	22
Tabla 7 - Datos de cálculo T_m	37
Tabla 8 - Datos de partida fuerza aplicada polea.....	43
Tabla 9 - Parámetros del resorte.....	44
Tabla 10 - Parámetros de la correa CVT.....	50
Tabla 11 - Características del tornillo de potencia.....	62
Tabla 12 - Frecuencias de vibración eje primario.....	69
Tabla 13 - Frecuencias de vibración eje secundario.....	72
Tabla 14 - Valores de coeficientes X e Y en rodamientos de bolas (SFK).....	74

11 BIBLIOGRAFIA

- [1] P. Kurowski, *Engineering Analysis with SOLIDWORKS Simulation 2018*, SDC, 2018.
- [2] K. Kim, H. Kim, (1989) - Axial forces of a v-belt CVT, *KSME Journal*, 3(1), 56-61
- [3] J. H. Gibbs, "Actuated Continuously Variable Transmission for Small Vehicles," 2009.
- [4] N. Srivastava , I.Haque (2007) - Transient dynamics of metal V-belt CVT: Effects of band pack slip and friction characteristic, *Mechanism and Machine Theory*,43, 459-479
- [5] A. Sanchawat, R. Agarwal, Chandrasekar R, Baskar P, (2013) - Simulation of a Drivetrain of a Vehicle comprising Continuously Variable Transmission, *International Journal of Engineering and Technology*, 5(3), 3041-3050
- [6] P.Luque, D. Alvarez, C. Vera, *Ingeniería del automóvil. Sistemas y comportamiento dinámico*, Paraninfo (2004)
- [7] Dan Parsons (1993) – Preventing drive belt alignment problems, *GatesFacts Technical Information Library*

12 ANEXO I – PLANOS DEL PROYECTO

SECCIÓN A-A

DISEÑO DE UNA CAJA DE CAMBIOS CVT PARA UN FORMULA SAE

Polea primaria desplazable

Alumno:
González García, Jorge

Fecha: Junio 2020

nº plano: 1/8

escala: 1:1

SECCIÓN A-A

DETALLE B - E 2:1

DISEÑO DE UNA CAJA DE CAMBIOS CVT PARA UN FORMULA SAE

Polea primaria fija

Alumno:
González García, Jorge

Fecha: Junio 2020

nº plano: 2/8

escala: 1:1, 2:1

SECCIÓN A-A

DISEÑO DE UNA CAJA DE CAMBIOS CVT PARA UN FORMULA SAE

Polea secundaria desplazable

Alumno:
González García, Jorge

Fecha: Junio 2020

nº plano: 3/8

escala: 1:2

SECCIÓN A-A

DISEÑO DE UNA CAJA DE CAMBIOS CVT PARA UN FORMULA SAE

Polea secundaria fija

Alumno:
González García, Jorge

Fecha: Junio 2020

nº plano: 4/8

escala: 1:2

SECCIÓN B-B
ESCALA 1:1

SECCIÓN A-A
ESCALA 1:1

DISEÑO DE UNA CAJA DE CAMBIOS CVT PARA UN
FORMULA SAE

Eje secundario

Alumno:
González García, Jorge

Fecha: Junio 2020

nº plano: 6/8

escala: 1:1, 1:2

SECCIÓN A-A

DISEÑO DE UNA CAJA DE CAMBIOS CVT PARA UN FORMULA SAE

Soporte empujador polea primaria desplazable

Alumno:
González García, Jorge

Fecha: Junio 2020

nº plano: 7/8

escala: 1:2

SECCIÓN A-A

DISEÑO DE UNA CAJA DE CAMBIOS CVT PARA UN FORMULA SAE

Soporte muelle eje secundario

Alumno:
González García, Jorge

Fecha: Junio 2020

nº plano: 8/8

escala: 1:1

13 ANEXO II – DATOS DE LA SIMULACIÓN NUMERICA

13.1 Simulación de la caja de cambios CVT

S [m]	V [m/s]	ω_{rueda} [rad/s]	ω_{rueda} [rpm]	ω_{motor} [rpm]	a [m/s ²]	t[s]	F _{traccion} [N]	R _{tr}	T _m [N·m]	F _{rodadura} [N]	Drag [N]	factor gamma
0	0	0,000	0,000		5,143	0,000	3005,610	16,965	50	109,872	0	1,75952806
1	3,20716689	12,627	120,576	2045,5641	5,134	0,624	3005,610	16,965	50	109,872	4,85991695	1,75952806
2	4,80805905	18,929	180,762	3066,6296	5,416	0,935	3170,303	16,965	52,73976323	109,872	10,922582	1,75952806
3	5,93451426	23,364	223,112	3785,0943	5,691	1,143	3330,729	16,965	55,40853551	109,872	16,6401058	1,75952806
4	6,89345238	27,140	259,164	4396,7149	5,876	1,312	3440,773	16,965	57,23916978	109,872	22,4522199	1,75952806
5	7,74584842	30,495	291,210	4940,3819	6,284	1,457	3676,357	16,965	61,15825122	109,872	28,3480843	1,75952806
6	8,55710737	33,689	321,710	5457,8112	6,773	1,586	3957,907	16,965	65,84198707	109,872	34,5970995	1,75952806
7	9,34859389	36,805	351,467	5962,6295	7,077	1,703	4135,997	16,965	68	109,872	41,2931787	1,75952806
8	10,1056317	39,786	379,928	6445,476	7,057	1,810	4131,672	16,965	68	109,872	48,2517043	1,75952806
9	10,8039748	42,535	406,183	6890,8864	6,835	1,909	4013,492	16,965	66,7666765	109,872	55,1509318	1,75952806
10	11,4366172	45,026	429,967	7294,3923	6,626	2,001	3902,652	16,965	64,92278335	109,872	61,7989216	1,75952806
11	12,0160182	47,307	451,750	7500	6,545	2,089	3863,044	16,965	64,2638916	109,872	68,2192409	1,75952806
12	12,5606778	49,451	472,227	7500	6,499	2,172	3780,409	16,6020998	64,2638916	109,872	74,5438606	1,7290743
13	13,0780966	51,489	491,680	7500	6,408	2,252	3616,482	15,8821949	64,2638916	109,872	80,8118057	1,67061029
14	13,5680922	53,418	510,101	7500	6,314	2,328	3473,401	15,2538354	64,2638916	109,872	86,98078	1,62169874
15	14,0334399	55,250	527,596	7500	6,219	2,402	3347,963	14,7029613	64,2638916	109,872	93,0494914	1,58044267
16	14,4765723	56,994	544,256	7500	6,124	2,473	3236,945	14,2154123	64,2638916	109,872	99,0186981	1,54519487
17	14,8995959	58,660	560,160	7500	6,031	2,542	3137,861	13,7802741	64,2638916	109,872	104,89015	1,51473988
18	15,3043404	60,253	575,377	7500	5,939	2,609	3048,772	13,3890298	64,2638916	109,872	110,66619	1,4881653
19	15,6924009	61,781	589,966	7500	5,850	2,675	2968,143	13,0349384	64,2638916	109,872	116,349499	1,46477405
20	16,0651744	63,249	603,981	7500	5,763	2,738	2894,743	12,7125947	64,2638916	109,872	121,942927	1,44402516
21	16,4238892	64,661	617,467	7500	5,678	2,801	2827,574	12,4176139	64,2638916	109,872	127,449383	1,42549284

22	16,7696303	66,022	630,465	7500	5,597	2,861	2765,817	12,1464004	64,2638916	109,872	132,871765	1,40883761
23	17,1033605	67,336	643,012	7500	5,517	2,921	2708,794	11,8959768	64,2638916	109,872	138,212914	1,39378566
24	17,425937	68,606	655,140	7500	5,440	2,980	2655,938	11,663856	64,2638916	109,872	143,475586	1,38011384
25	17,7381268	69,835	666,877	7500	5,366	3,037	2606,773	11,447943	64,2638916	109,872	148,662434	1,3676385
26	18,0406184	71,026	678,249	7500	5,293	3,093	2560,894	11,24646	64,2638916	109,872	153,776002	1,35620716
27	18,3340319	72,181	689,280	7500	5,223	3,149	2517,955	11,0578878	64,2638916	109,872	158,81872	1,34569221
28	18,6189282	73,303	699,991	7500	5,155	3,203	2477,658	10,88092	64,2638916	109,872	163,792904	1,33598605
29	18,8958159	74,393	710,401	7500	5,089	3,257	2439,747	10,7144263	64,2638916	109,872	168,700756	1,32699733
30	19,1651579	75,453	720,527	7500	5,025	3,310	2403,996	10,5574236	64,2638916	109,872	173,544371	1,31864798
31	19,4273764	76,486	730,385	7500	4,963	3,362	2370,211	10,4090524	64,2638916	109,872	178,325741	1,31087093
32	19,6828579	77,492	739,990	7500	4,903	3,414	2338,219	10,2685576	64,2638916	109,872	183,046759	1,30360819
33	19,9319569	78,472	749,355	7500	4,844	3,464	2307,870	10,1352728	64,2638916	109,872	187,70922	1,29680938
34	20,1749994	79,429	758,492	7500	4,787	3,515	2279,027	10,0086075	64,2638916	109,872	192,314836	1,29043056
35	20,4122861	80,363	767,413	7500	4,732	3,564	2251,572	9,88803664	64,2638916	109,872	196,865232	1,28443317
36	20,6440948	81,276	776,128	7500	4,678	3,613	2225,398	9,77309118	64,2638916	109,872	201,361954	1,27878328
37	20,8706825	82,168	784,647	7500	4,625	3,662	2200,410	9,66335098	64,2638916	109,872	205,806474	1,27345088
38	21,0922881	83,041	792,978	7500	4,574	3,709	2176,520	9,5584384	64,2638916	109,872	210,200196	1,26840936
39	21,3091333	83,894	801,131	7500	4,524	3,757	2153,653	9,45801293	64,2638916	109,872	214,544457	1,26363502
40	21,5214247	84,730	809,112	7500	4,475	3,804	2131,737	9,36176667	64,2638916	109,872	218,840532	1,25910669
41	21,7293551	85,549	816,929	7500	4,427	3,850	2110,709	9,26942043	64,2638916	109,872	223,08964	1,25480539
42	21,9331048	86,351	824,589	7500	4,381	3,896	2090,512	9,18072038	64,2638916	109,872	227,292944	1,25071407
43	22,1328423	87,137	832,099	7500	4,335	3,942	2071,092	9,09543521	64,2638916	109,872	231,451557	1,24681735
44	22,3287258	87,908	839,463	7500	4,291	3,987	2052,401	9,01335358	64,2638916	109,872	235,566543	1,24310136
45	22,5209037	88,665	846,688	7500	4,248	4,032	2034,396	8,93428202	64,2638916	109,872	239,638921	1,23955349
46	22,7095157	89,408	853,779	7500	4,205	4,076	2017,036	8,85804299	64,2638916	109,872	243,669668	1,23616231
47	22,894693	90,137	860,741	7500	4,164	4,120	2000,283	8,78447327	64,2638916	109,872	247,65972	1,23291743
48	23,0765597	90,853	867,578	7500	4,123	4,164	1984,105	8,7134225	64,2638916	109,872	251,609976	1,22980933
49	23,2552326	91,556	874,296	7500	4,083	4,207	1968,468	8,6447519	64,2638916	109,872	255,521298	1,22682934
50	23,4308223	92,247	880,897	7500	4,044	4,250	1953,344	8,57833317	64,2638916	109,872	259,394515	1,2239695
51	23,6034332	92,927	887,387	7500	4,006	4,293	1938,706	8,51404748	64,2638916	109,872	263,230424	1,22122251

52	23,7731645	93,595	893,768	7500	3,969	4,335	1924,528	8,4517846	64,2638916	109,872	267,029792	1,21858166
53	23,9401099	94,252	900,044	7500	3,932	4,377	1910,788	8,39144212	64,2638916	109,872	270,793357	1,21604075
54	24,1043585	94,899	906,219	7500	3,896	4,419	1897,463	8,33292473	64,2638916	109,872	274,52183	1,21359409
55	24,2659952	95,535	912,296	7500	3,861	4,461	1884,533	8,27614363	64,2638916	109,872	278,215896	1,21123638
56	24,4251002	96,162	918,278	7500	3,826	4,502	1871,980	8,22101596	64,2638916	109,872	281,876217	1,20896276
57	24,5817503	96,779	924,167	7500	3,792	4,543	1859,786	8,16746429	64,2638916	109,872	285,503431	1,20676868
58	24,7360184	97,386	929,967	7500	3,759	4,584	1847,935	8,11541617	64,2638916	109,872	289,098153	1,20464995
59	24,8879741	97,984	935,680	7500	3,726	4,624	1836,410	8,06480374	64,2638916	109,872	292,660978	1,20260265
60	25,0376839	98,574	941,308	7500	3,694	4,664	1825,198	8,01556337	64,2638916	109,872	296,192482	1,20062314
61	25,1852111	99,154	946,855	7500	3,662	4,704	1814,284	7,96763528	64,2638916	109,872	299,693221	1,19870803
62	25,3306165	99,727	952,321	7500	3,631	4,744	1803,656	7,92096331	64,2638916	109,872	303,163734	1,19685415
63	25,4739579	100,291	957,710	7500	3,600	4,783	1793,303	7,8754946	64,2638916	109,872	306,60454	1,19505854
64	25,6152909	100,848	963,024	7500	3,570	4,823	1783,212	7,83117936	64,2638916	109,872	310,016146	1,19331843
65	25,7546687	101,396	968,264	7500	3,541	4,862	1773,373	7,78797064	64,2638916	109,872	313,39904	1,19163122
66	25,8921421	101,938	973,432	7500	3,511	4,900	1763,776	7,74582411	64,2638916	109,872	316,753696	1,18999448
67	26,0277601	102,471	978,531	7500	3,483	4,939	1754,411	7,70469792	64,2638916	109,872	320,080575	1,18840593
68	26,1615696	102,998	983,561	7500	3,455	4,977	1745,270	7,66455249	64,2638916	109,872	323,380121	1,18686341
69	26,2936156	103,518	988,526	7500	3,427	5,016	1736,343	7,62535034	64,2638916	109,872	326,65277	1,18536492
70	26,4239414	104,031	993,425	7500	3,399	5,054	1727,624	7,58705599	64,2638916	109,872	329,898941	1,18390855
71	26,5525886	104,538	998,262	7500	3,372	5,092	1719,103	7,54963579	64,2638916	109,872	333,119043	1,1824925
72	26,6795973	105,038	1003,037	7500	3,346	5,129	1710,774	7,51305783	64,2638916	109,872	336,313474	1,18111509
73	26,805006	105,532	1007,752	7500	3,320	5,167	1702,629	7,47729178	64,2638916	109,872	339,482619	1,17977473
74	26,9288518	106,019	1012,408	7500	3,294	5,204	1694,664	7,44230886	64,2638916	109,872	342,626855	1,1784699
75	27,0511705	106,501	1017,006	7500	3,268	5,241	1686,870	7,40808168	64,2638916	109,872	345,746547	1,17719919

13.2 Simulación de la caja de cambios manual

S [m]	V [m/s]	ω_{rueda} [rad/s]	ω_{rueda} [rpm]	ω_{motor} [rpm]	a [m/s ²]	t[s]	F _{traccion} [N]	R _{tr}	T _m [N·m]	F _{rodadura} [N]	Drag [N]	factor gamma
0,000	0,000	0,000	0,000		5,106	0,000	2915,846	16,458	50,000	109,872	0,000	1,717
1,000	3,196	12,582	120,146	1977,407	5,098	0,626	2915,846	16,458	50,000	109,872	4,860	1,717
2,000	4,791	18,862	180,115	2964,397	5,303	0,939	3035,017	16,458	52,043	109,872	10,923	1,717
3,000	5,898	23,220	221,733	3649,356	5,622	1,147	3215,696	16,458	55,142	109,872	16,640	1,717
4,000	6,851	26,973	257,569	4239,158	5,760	1,317	3297,653	16,458	56,547	109,872	22,452	1,717
5,000	7,692	30,283	289,180	4759,414	6,076	1,463	3476,954	16,458	59,622	109,872	28,348	1,717
6,000	8,482	33,393	318,877	5248,186	6,529	1,593	3732,114	16,458	63,997	109,872	34,597	1,717
7,000	9,252	36,423	347,817	5724,484	6,915	1,711	3950,911	16,458	67,749	109,872	41,293	1,717
8,000	9,999	39,366	375,917	6186,968	6,929	1,819	3965,551	16,458	68,000	109,872	48,252	1,717
9,000	10,692	42,094	401,969	6615,745	6,916	1,919	3965,551	16,458	68,000	109,872	55,151	1,717
10,000	11,339	44,641	426,289	7016,006	6,706	2,013	3856,714	16,458	66,134	109,872	61,799	1,717
11,000	11,930	46,969	448,524	7381,964	6,534	2,101	3768,556	16,458	64,622	109,872	68,219	1,717
12,000	12,478	49,126	469,115	5404,597	-0,420	2,185	0,000	11,521	65,394	109,872	74,544	1,372
13,000	12,444	48,993	467,849	5390,014	-0,434	2,265	0,000	11,521	65,268	109,872	80,812	1,372
14,000	12,409	48,856	466,537	5374,896	-0,448	2,345	0,000	11,521	65,137	109,872	86,981	1,372
15,000	12,373	48,713	465,178	5359,244	-0,462	2,426	0,000	11,521	64,999	109,872	93,049	1,372
16,000	12,336	48,566	463,774	5343,062	-0,476	2,506	0,000	11,521	64,856	109,872	99,019	1,372
17,000	12,297	48,414	462,324	5326,354	-0,489	2,588	0,000	11,521	64,707	109,872	104,890	1,372
18,000	12,257	48,258	460,828	5309,123	-0,502	2,669	0,000	11,521	64,552	109,872	110,666	1,372
19,000	12,216	48,096	459,287	5291,370	-0,515	2,750	0,000	11,521	64,392	109,872	116,349	1,372
20,000	12,174	47,930	457,701	5273,100	-0,528	2,832	0,000	11,521	64,225	109,872	121,943	1,372
21,000	12,131	47,760	456,070	5254,312	-0,541	2,914	0,000	11,521	64,053	109,872	127,449	1,372
22,000	12,086	47,584	454,395	5235,009	-0,553	2,997	0,000	11,521	63,876	109,872	132,872	1,372
23,000	12,041	47,404	452,675	5215,193	-0,565	3,080	0,000	11,521	63,693	109,872	138,213	1,372
24,000	11,994	47,219	450,910	5194,864	-0,577	3,163	0,000	11,521	63,504	109,872	143,476	1,372

25,000	11,946	47,030	449,101	5174,022	5,298	3,246	2584,434	11,521	63,310	109,872	148,662	1,372
26,000	12,389	48,776	465,777	5366,135	5,449	3,330	2655,871	11,521	65,060	109,872	153,776	1,372
27,000	12,829	50,508	482,313	5556,652	5,583	3,410	2719,640	11,521	66,622	109,872	158,819	1,372
28,000	13,264	52,221	498,675	5745,154	5,688	3,488	2770,478	11,521	67,868	109,872	163,793	1,372
29,000	13,693	53,909	514,796	5930,883	5,689	3,564	2775,886	11,521	68,000	109,872	168,701	1,372
30,000	14,108	55,545	530,416	6110,832	5,678	3,637	2775,886	11,521	68,000	109,872	173,544	1,372
31,000	14,511	57,129	545,546	6285,142	5,667	3,708	2775,886	11,521	68,000	109,872	178,326	1,372
32,000	14,901	58,667	560,228	6454,294	5,656	3,777	2775,886	11,521	68,000	109,872	183,047	1,372
33,000	15,281	60,161	574,498	6618,700	5,646	3,844	2775,886	11,521	68,000	109,872	187,709	1,372
34,000	15,650	61,616	588,388	6778,721	5,574	3,909	2748,876	11,521	67,338	109,872	192,315	1,372
35,000	16,007	63,018	601,777	6932,971	5,490	3,973	2716,744	11,521	66,551	109,872	196,865	1,372
36,000	16,350	64,368	614,672	7081,528	5,411	4,036	2686,793	11,521	65,818	109,872	201,362	1,372
37,000	16,681	65,671	627,115	7224,890	5,343	4,097	2661,156	11,521	65,189	109,872	205,806	1,372
38,000	17,001	66,932	639,158	5610,383	-0,811	4,157	0,000	8,778	67,013	109,872	210,200	1,233
39,000	16,953	66,745	637,363	5594,632	-0,822	4,215	0,000	8,778	66,901	109,872	214,544	1,233
40,000	16,905	66,554	635,539	5578,621	-0,833	4,274	0,000	8,778	66,785	109,872	218,841	1,233
41,000	16,855	66,359	633,686	5562,353	-0,844	4,334	0,000	8,778	66,665	109,872	223,090	1,233
42,000	16,805	66,162	631,803	5545,825	-0,855	4,393	0,000	8,778	66,540	109,872	227,293	1,233
43,000	16,754	65,962	629,891	5529,040	-0,865	4,452	0,000	8,778	66,412	109,872	231,452	1,233
44,000	16,703	65,759	627,949	5511,995	-0,876	4,512	0,000	8,778	66,279	109,872	235,567	1,233
45,000	16,650	65,552	625,978	5494,692	-0,886	4,572	0,000	8,778	66,142	109,872	239,639	1,233
46,000	16,597	65,343	623,977	5477,130	-0,896	4,632	0,000	8,778	66,000	109,872	243,670	1,233
47,000	16,543	65,130	621,946	5459,308	-0,906	4,692	0,000	8,778	65,854	109,872	247,660	1,233
48,000	16,488	64,914	619,887	5441,226	-0,916	4,753	0,000	8,778	65,704	109,872	251,610	1,233
49,000	16,433	64,696	617,797	5422,884	-0,926	4,813	0,000	8,778	65,550	109,872	255,521	1,233
50,000	16,376	64,474	615,678	5404,280	-0,936	4,874	0,000	8,778	65,391	109,872	259,395	1,233
51,000	16,319	64,249	613,528	5385,415	4,197	4,935	2028,756	8,778	65,228	109,872	263,230	1,233
52,000	16,576	65,261	623,198	5470,297	4,244	4,997	2051,030	8,778	65,945	109,872	267,030	1,233
53,000	16,832	66,269	632,825	5554,794	4,287	5,057	2071,673	8,778	66,608	109,872	270,793	1,233
54,000	17,087	67,272	642,400	5638,845	4,325	5,116	2090,348	8,778	67,209	109,872	274,522	1,233

DISEÑO DE UNA CAJA DE CAMBIOS CVT PARA UN FORMULA SAE

0

55,000	17,340	68,268	651,916	5722,374	4,357	5,175	2106,768	8,778	67,737	109,872	278,216	1,233
56,000	17,591	69,258	661,363	5805,299	4,369	5,233	2114,961	8,778	68,000	109,872	281,876	1,233
57,000	17,840	70,236	670,700	5887,255	4,360	5,289	2114,961	8,778	68,000	109,872	285,503	1,233
58,000	18,084	71,198	679,887	5967,899	4,350	5,345	2114,961	8,778	68,000	109,872	289,098	1,233
59,000	18,325	72,145	688,931	6047,288	4,341	5,401	2114,961	8,778	68,000	109,872	292,661	1,233
60,000	18,562	73,077	697,838	6125,471	4,332	5,455	2114,961	8,778	68,000	109,872	296,192	1,233
61,000	18,795	73,996	706,614	6202,498	4,324	5,509	2114,961	8,778	68,000	109,872	299,693	1,233
62,000	19,025	74,902	715,262	6278,412	4,315	5,562	2114,961	8,778	68,000	109,872	303,164	1,233
63,000	19,252	75,795	723,789	6353,255	4,306	5,615	2114,961	8,778	68,000	109,872	306,605	1,233
64,000	19,476	76,676	732,198	6427,068	4,297	5,667	2114,961	8,778	68,000	109,872	310,016	1,233
65,000	19,696	77,544	740,493	6499,886	4,289	5,718	2114,961	8,778	68,000	109,872	313,399	1,233
66,000	19,914	78,402	748,680	6571,745	4,280	5,769	2114,961	8,778	68,000	109,872	316,754	1,233
67,000	20,129	79,248	756,761	6642,677	4,271	5,819	2114,592	8,778	67,988	109,872	320,081	1,233
68,000	20,341	80,083	764,738	6712,697	4,237	5,869	2104,477	8,778	67,663	109,872	323,380	1,233
69,000	20,549	80,903	772,569	6781,436	4,202	5,918	2093,958	8,778	67,325	109,872	326,653	1,233
70,000	20,754	81,708	780,256	6848,917	4,167	5,967	2083,298	8,778	66,982	109,872	329,899	1,233
71,000	20,955	82,499	787,804	6915,172	4,132	6,015	2072,729	8,778	66,642	109,872	333,119	1,233
72,000	21,152	83,275	795,217	6980,242	4,098	6,063	2062,452	8,778	66,312	109,872	336,313	1,233
73,000	21,346	84,038	802,501	7044,172	4,065	6,110	2052,631	8,778	65,996	109,872	339,483	1,233
74,000	21,536	84,787	809,660	7107,013	4,033	6,157	2043,391	8,778	65,699	109,872	342,627	1,233
75,000	21,723	85,525	816,701	7168,817	4,004	6,203	2034,817	8,778	65,423	109,872	345,747	1,233